

MENORES VÍCTIMAS DE ABANDONO: NEGLIGENCIA, ABANDONO FÍSICO Y COGNITIVO

Víctor Díaz Lorenzo, Alba Fernández Prado, Francisco Ibáñez Naranjo, Juan David Mejía Barona y Patricia Daniela Vlad Savutiu

Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla

Grado en Criminología

Dra. Dña. María del Castillo Falcón Caro, Profesora de la Asignatura

18 de diciembre de 2025

PROPUESTA REALIZADA CONFORME A LA METODOLOGÍA, APRENDIZAJE Y SERVICIO. CLÍNICA LEGAL DE LA FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, GRADO CRIMINOLOGÍA, ASIGNATURA VICTIMOLOGÍA CURSO 2025-2026.

Trabajo elaborado en el marco del Proyecto de innovación docente “*La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad*”, IV Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, curso 2025-26.

ÍNDICE

MENORES VÍCTIMAS DE ABANDONO: NEGLIGENCIA, ABANDONO FÍSICO Y COGNITIVO

1. Introducción	4
1.1. Mención a la Criminología.....	5
1.2. Concepto Víctima Invisible en las Relaciones Familiares.	5
2. Conceptualización de la víctima: el menor en situación de abandono.....	6
2.1. Tipologías de víctimas según la victimología:.....	6
2.2. Consecuencias psicológicas, sociales y emocionales del abandono:.....	8
2.4. El papel de los centros de menores y orfanatos en el menor víctima de abandono.	10
3. El victimario: responsable del delito de abandono.	11
3.1. Factores criminógenos.....	11
4. Marco normativo en torno al delito de abandono de menores.	12
4.1. Diferenciación entre abandono intencional y abandono por negligencia.	12
4.2. Marco legal.....	13
4.3. Ámbito penal.	14
4.3.1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:.....	14
4.3.2. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.	14
4.3.3. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de eficiencia procesal: La Disposición Adicional Novena de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida por la Ley 1/2025...	15
4.4. Ámbito Civil y de Protección.	15
4.4.1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:.....	15
4.4.2. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.	16
4.4.3. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de eficiencia procesal: La Disposición Adicional Novena de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida por la Ley 1/2025...	16
4.5. Ámbito Constitucional.....	17
4.5.1. Constitución Española (1978)	17
4.6. Ámbito Internacional.....	17
4.6.1. Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989) – “Carta Magna de la Infancia”	17
5. Perspectiva victimológica de los menores víctimas de abandono.	17
5.1. Victimización primaria.....	18
5.1.1. Síntomas generales de la victimización primaria.....	18
5.1.2. Negligencia.....	18
5.1.3. Abandono psicológico / emocional.....	19
5.2. Victimización secundaria.	19
5.2.1. Reviven el abandono al narrar su historia.....	19
5.2.2. Evaluaciones y exploraciones que pueden resultar invasivas.	19
5.2.3. Cambios constantes de entorno y profesionales.	20

5.2.4.	Falta de sensibilidad o preparación del entorno.	20
5.2.5.	Impacto en menores abandonados.	20
	En este tipo de víctimas, se intensifica la desconfianza profunda hacia los adultos, lo que puede derivar en el retraimiento emocional, problemas de conducta, ansiedad crónica, miedo a ser nuevamente abandonado, hasta dificultades para establecer vínculos de apego seguros (Lopendia Geissbuhler & Riquelme Sepúlveda, 2025).	20
5.3.	Análisis de la revictimización institucional.	20
5.3.1.	Factores que generan revictimización institucional.	20
5.3.2.	Impacto psicológico.	20
5.3.3.	Respuesta institucional y propuestas para evitar la revictimización.	21
5.4.	Intervención victimológica.	21
5.4.1.	Víctimas invisibles y detección.	21
5.4.2.	Apoyo psicológico.	22
5.4.3.	Trabajo social y entorno familiar.	22
5.4.4.	Programas de reinserción familiar y seguimiento.	22
6.	Justicia restaurativa con menores víctimas de abandono.	23
6.1.	Víctimas menores y Justicia Restaurativa.	23
6.2.	Modelos de Justicia Restaurativa con menores.	24
6.3.	Evidencia acerca de la Justicia Restaurativa en casos de víctimas menores.	25
6.4.	Actualidad de la Justicia Restaurativa en España: posibilidad de aplicación en el contexto de menores víctimas de abandono por negligencia.	26
7.	Entrevista Asociación Nuevo Futuro Sevilla: Conclusiones Obtenidas.	29
8.	Propuesta de intervención y mejora al tratamiento de los menores víctimas de abandono.	37
8.1.	Medidas orientadas a la Intervención.	39
8.1.1.	Expediente vital único del menor:	39
8.1.2.	Aulas de reenganche cognitivo y emocional:	39
8.1.3.	Programa <i>Comprender Para Proteger</i> :	39
8.2.	Medidas orientadas a la Prevención.	39
8.2.1.	Red Comunitaria de Detección Temprana:	39
8.2.2.	Escuela de Crianza Obligatoria en casos de riesgo:	40
8.2.3.	Campañas de visibilización contra el etiquetamiento:	40
8.3.	Medidas específicas para la mayoría de edad.	40
8.3.1.	Estatuto jurídico del joven extutelado:	40
8.3.2.	Pisos de mayoría de edad con acompañamiento real:	40
8.3.3.	Itinerarios de autonomía desde los 14 años:	41
	BIBLIOGRAFÍA	42
	ANEXO I: BATERÍA DE PREGUNTAS ENTREVISTA	47

MENORES VÍCTIMAS DE ABANDONO: NEGLIGENCIA, ABANDONO FÍSICO Y COGNITIVO

1. Introducción

El presente documento un equipo de criminólogos tienen el objetivo de explicar todo el contexto que rodea a aquellas víctimas menores de edad que han sido abandonadas en sus diferentes formas. Con el fin de cumplimentar con lo marcado, sus miembros han investigado sobre la temática tanto en la propia literatura de la Victimología, también siguiendo el marco legal existente en la actualidad del ámbito penal y, por último, la realidad práctica sobre las víctimas de abandono mediante profesionales que trabajan “codo a codo” con las mismas. Además, el estudio realizado, analizará el trasfondo y contextualización con la finalidad de poder indagar sobre el asunto y, posteriormente, mencionar como equipo de investigación una propuesta basada en el tratamiento de las víctimas sumada a una reciente novedad dentro del ámbito penal llamada “Justicia Restaurativa”.

Cabe aclarar que el estudio principalmente abordará el abandono infantil, aunque se aluda en ocasiones a otros conceptos como lo es el maltrato infantil del cual es pilar central del que se parte para posteriormente ubicarnos en nuestro objeto de estudio.

Por una parte, es importante considerar una breve toma de tiempo para comprender conceptos claves, que ayudarán a obtener un mayor contexto sobre la situación con la definición de conceptos básicos sobre la materia (Sanín Jiménez, 2013).

Por otra parte, es de vital importancia partir, sobre la base de que el concepto de abandono infantil es una forma de más de hablar sobre el maltrato infantil. Además, en su contenido se diferencian diversidad de ramificaciones sobre el asunto como, por ejemplo, las diferenciaciones entre el abandono físico, del emocional o la propia negligencia. Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia o, también conocida como UNICEF; hace referencia a las víctimas de abandono dirigidas hacia aquellos niños y niñas que comprenden las edades de hasta los 18 años y que sufren de manera habitual u ocasional violencia física, emocional o negligente por parte del grupo familiar o por las instituciones sociales. En especial, dicha organización destaca de forma remarcable que el abandono y negligencia se basa en la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de realizarlo; garantizando las suficientes condiciones para su ejercicio. De lo contrario, si no se cumplen tales exigencias estamos ante la existencia de una negligencia (Sanín Jiménez, 2013).

Por otro lado, la situación se considera de tal importancia que el propio ordenamiento jurídico español considera necesario su propia regulación, incluso destacando normativas sancionadoras ante el incumplimiento de lo prescrito en la normativa. Por este mismo motivo, el código penal recoge dentro del *Capítulo III los Delitos Contra los Derechos y Deberes Familiares*, en el que se desarrolla la regulación del objeto de estudio. Especialmente en, la *Sección 3ª el abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección* donde se menciona en el artículo 229, lo siguiente:

1. *El abandono de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.*
2. *Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.*

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave.

Esta mención tiene el objetivo de destacar la importancia que tiene el abandono infantil, de cuyo marco legal que lo envuelve se desarrolla en los próximos epígrafes. Por lo tanto, solo se tendrá en cuenta como una mera anotación informativa.

1.1. Mención a la Criminología.

Por otro lado, este equipo de investigación ha querido realizar una breve aportación a favor a la criminología como consecuencia del insuficiente reconocimiento en el ámbito laboral español. Por lo tanto, esta breve mención tiene la intencionalidad de reconocer y prestigiar a esta ciencia multidisciplinar como un espacio más donde los criminólogos pueden aportar de forma positiva en esta temática. Por este motivo, se realizará una exposición de ejemplos motivados para complementar la anotación.

El primero de estos motivos se asemeja a la labor que se ha realizado en este trabajo, en otras palabras, que los criminólogos tienen la capacidad de realizar investigaciones, que se dirijan a analizar y comparar las normativas vigentes con la realidad práctica de todo tipo de situaciones, además, de vincular el nuevo concepto de justicia restaurativa para emplear una política criminal más eficaz y preventiva hacia un futuro.

El segundo ejemplo, se basa en la capacidad de los criminólogos para comprender a la a las víctimas, también de la dinámica del delito y como para dotar a las víctimas una adecuada respuesta institucional que evite una posible victimización secundaria.

El tercer punto hace referencia a las dotes criminológicas para la elaboración de todo tipo de informes periciales que pueden ir destinados a las víctimas dentro sector público y privado. De esta manera, se pretende aumentar la calidad de pruebas periciales en destacamento judicial.

1.2. Concepto Víctima Invisible en las Relaciones Familiares.

Un aspecto importante que destacar es el concepto de víctima invisible, presenta una gran vinculación con los menores de edad que son víctimas de abandono. En esta misma línea, se destaca que este tipo de víctimas pasan totalmente desapercibidas en el núcleo familiar y por ello, surge una desprotección que se transforma en la no consideración de los efectos que repercuten en los niños. Además, en dichas situaciones resulta complicado conocer por parte del propio menor sobre el núcleo cercano y el contexto con el que convive, ya que carece de las capacidades cognitivas y de recursos para transmitir lo que ocurre en el ámbito familiar; principalmente debido a que la víctima normaliza esta forma de maltrato y al no ser considerada de tal manera no comunica lo sucedido ante las personas que pueden ayudar a salir del círculo en el que se encuentra. Por un lado, dicha circunstancia se ve favorecida por el ambiente privado en el que se desarrolla, tanto porque forma parte de un núcleo cerrado y también, por esas características que nacen de la “ignorancia razonada” por parte del menor de edad.

Otro aspecto de vital importancia es la distinción entre las personas que son testigos de la violencia con las personas que están expuestas. Las primeras se dirigen hacia a las personas que han presenciado un hecho de violencia sin sufrir las consecuencias, mientras que las segundas son las que están expuestas a estas conductas y también sufren de forma directa o indirecta sus repercusiones. Esta diferenciación es importante dado a que los menores son

personas que sufren de esta exposición y, por lo tanto, son víctimas de lo sucedido. Autores como Osofsky (1995) afirma al decir que *“la mitad de las llamadas a la policía en muchas comunidades son de peleas domésticas. Cuanta de esta violencia ocurre en presencia de los niños es desconocida, es por ello por lo que son considerados víctimas invisibles”*.

2. Conceptualización de la víctima: el menor en situación de abandono.

2.1. Tipologías de víctimas según la victimología:

Antes de adentrarse en el trasfondo de las clasificaciones victimológicas, es importante mencionar la gravedad del asunto al que se pretende aludir. Este tipo de víctimas se caracteriza principalmente por la edad que comprenden que se sitúa como máximo hasta los 18 años. Por lo tanto, la temática se sitúa ante un grupo de gran vulnerabilidad o riesgo por los factores que lo complementan y, por lo tanto, se ha de tratar de una forma compleja. Además, como bien se ha demostrado con anterioridad, el contexto que envuelve a las víctimas menores de abandono dificulta aún más la tarea a los servicios especializados sobre el asunto.

La clasificación de víctimas que ha seleccionado para explicar las tipologías de víctimas de abandono ha sido la elaborada por Gerardo Landrover Díaz, jurista que desarrolló una clasificación más moderna y dinámica de víctimas en 1984. Dicha clasificación, se basó en 2 binomios, participación/infungibilidad frente al de no participación/ fungibilidad. Además, es importante destacar que esta clasificación fue tomada en consideración por el propio Boletín Oficial del Estado (Gíner Alegría, 2011).

En cuanto a lo que este apartado se refiere, las víctimas de este hecho delictivo se clasifican de la siguiente manera:

a) Víctima no participante o fungible:

También se les puede nombrar como “víctimas ideales”. Son aquellas víctimas anónimas que no aportan nada al desencadenante de la conducta delictiva y en el caso de existir algún tipo de relación con el criminal, no resulta ser relevante. Dentro de esta aportación se distinguen a las víctimas accidentales, es decir, colocadas al azar o las víctimas indiscriminadas, que son más amplias que la categoría anterior, pero que en ningún caso tiene vínculo con el agresor.

Su relación con las víctimas menores de edad por abandono se orienta a que los niños no tienen la capacidad para evitar el abandono, tampoco responsabilidad alguna del hecho.

b) Víctima participante o infungible:

Este grupo hace referencia a las víctimas que desempeñan cierto papel con la conducta delictiva por supuestos involuntarios o, todo lo contrario, porque pueden llegar a ser facilitadoras de la dinámica delictiva o generar la victimización. En este apartado se incluye dos subcategorías; las “víctimas alternativas”, que se convierten en víctimas porque condiciona el hecho delictivo por objeto del azar y las “víctimas voluntarias”, que son aquellas que el resultado del delito es por la voluntad propia de la víctima, un ejemplo puede ser en los supuestos de homicidio-suicidio por amor.

En cuanto a la vinculación del abandono de menores, no se aplica como esta categoría de víctimas, pero se podría argumentar que los niños pueden condicionar la dinámica familiar de manera indirecta en la situación. También, es importante aclarar, que el abandono de menores es una forma pasiva de maltrato infantil, por lo tanto, no podremos considerar esta sección en concreto.

c) Víctimas familiares:

Se presentan en este grupo las víctimas que son susceptibles de presentar vulnerabilidades domésticas, es decir, aquellas que pertenecen al mismo grupo familiar que el infractor.

En este caso, la asociación de esta tipología específica es casi completa, gran parte de las infracciones cometidas suceden dentro del ámbito familiar, por ello, que sea clave tener en cuenta esta relación para comprender y tratar a las víctimas.

d) Víctimas colectivas:

Esta tipología alude especialmente a los casos donde se produce una ampliación de los victimizados como, por ejemplo, comunidades, colectivos, el Estado... Este tipo de delitos lesionan bienes jurídicos cuyo titular no es la persona natural, por el hecho de la despersonalización y el anonimato que se emplea en ese contexto oculto.

La relación entre las víctimas colectivas y el abandono se basa en que cuando los abandonos son masivos por crisis, instituciones y sistemas de protección ineficaces o insuficientes, los menores podrían formar parte de este grupo de víctimas. Por ejemplo, en situaciones en la que las asociaciones que acogen a los niños se masifican por la cantidad de menores que se encuentran en tales circunstancias.

e) Víctima especialmente vulnerable:

Para poder comprender este prototipo de víctima es necesario comprender que no todas las víctimas tienen las mismas probabilidades de serlo entre los miembros de la sociedad, es decir, existen en ciertos sujetos una mayor predisposición victimogénica. Estos factores pueden influir por características sociales como personales. Los factores sociales hacen referencia a la edad, sexo, nacionalidad, inclinaciones sexuales, etc. En cuanto a los aspectos personales, hacen hincapié en la vivienda, nivel económico, estilo de vida, profesión, entre otros.

Los menores de edad son especialmente vulnerables por este mismo motivo, la edad, su dependencia a las personas mayores y todo lo que rodea al ámbito a tener en cuenta con ellos. Además, si aparte de este factor, se le suman otros; el riesgo e impacto del daño será mucho mayor para los mismos como, por ejemplo, pobreza, discapacidades, faltas de apoyos sociales, etc.

f) Víctimas simbólicas:

Se producen este tipo de victimizaciones cuando la finalidad específica se dirige a atacar un punto en concreto, como puede ser: un sistema de valores, ideologías, una familia a la que pertenece una víctima o que pertenezca a un elemento representativo.

Es poco probable que surja en el abandono de menores, pero en contexto donde existe una violencia política, social o económica, los niños forman parte de las víctimas más afectadas.

g) Falsas víctimas:

Por razones como el lucro, la venganza, llamas la atención denuncian delitos que nunca llegaron a existir. Dentro de este apartado se diferencian de las víctimas simuladoras que actúan a sabiendas de que no se ha constituido un delito y las imaginarias que erróneamente creen haber sido objeto de delito.

Tampoco resulta una relación especialmente notable, aunque no se dé descartar de la posible existencia de casos en los que los niños desdibujan la realidad de tal manera que aparente un caso de abandono infantil.

2.2. Consecuencias psicológicas, sociales y emocionales del abandono:

El abandono manifestado en cualquiera de sus formas comprende grandes repercusiones en la diversidad de tipologías de víctimas mencionadas con anterioridad. Dichas consecuencias pueden llegar a prolongarse a medio o largo plazo, dependiendo de la etapa en la que se encuentra la persona que haya sido abandonada o el tiempo de exposición al que se le sometió. Por lo tanto, repercutirá en el futuro de una manera u otra (Cortez Salguero, 2021). Con el objetivo de lograr una mayor comprensión sobre el asunto, se ilustra como ejemplo un estudio realizado al comparar varios grupos de niños, se determinó que los niños que habían estado en un orfanato durante 6 meses con cuidados inadecuados presentaban una mayor proporción de autismo y de retraso psicomotor entre los 6 hasta los 15 años; posteriormente, los retrasos psicomotores desaparecieron, pero se transformaron en problemas emocionales (Hurtado Lomas et al., 2022).

Por un lado, cabe destacar que ante este tipo de cuestiones no solo depende el trato ejercido por el núcleo cercano de las víctimas, sino también de las características intrínsecas de la persona. Por este motivo, no se puede tratar cada caso de manera individual, sino que ha de atenderse a diferentes perspectivas dada la cantidad de aspectos influyentes que puede repercutir en los efectos de la víctima. Por otro lado, se ha de enfocar la problemática del abandono con una perspectiva que no aluda a un epicentro o un único objetivo, a causa de que este fenómeno se caracteriza por su variedad de formas de las que se pueden aplicar

Es importante aclarar que las víctimas de abandono, según la tipología empleada, comparten consecuencias que parten de alteraciones en las fases de desarrollo integral que los diferencian de los que no han sufrido tales repercusiones. Como consecuencia de dichas alteraciones, pueden aparecer mayores riesgos de padecer problemas físicos, mentales conductuales como pueden ser: actos de violencia como víctimas o perpetradores, depresión, consumo de drogas, obesidad, pensamientos suicidas, enfermedades cardíacas, entre otros (Hurtado Lomas et al., 2022).

El origen de las consecuencias mencionadas, provienen de una dificultad en el manejo de las emociones, tristeza, ansiedad crónica, poco control del estrés, baja autoestima, dificultad del lenguaje, etc., de los cuales derivan a conductas como, son la “*sumisión y ansiedad por agradar a desconocidos, síntomas negativistas, agresividad, dificultad para hablar de sentimientos y para reconocerlo, imagen propia deficitaria y compartimientos punitivos*” (Acevedo Franco et al., 2017).

Por otro lado, se ha de realizar especial mención sobre cómo el abandono afecta a la relación de la “*deprivación*” con la tendencia antisocial. El término de *deprivación* hace referencia a los niños que no tienen una estimulación necesaria de las personas que los rodean, aunque también influyen las insuficiencias de elementos primordiales para el desarrollo y hogar de la víctima. Por ello, es necesario aclarar que la enfermedad surge a raíz de cuando el abandono o negligencia proviene durante el desarrollo emocional del menor; impidiendo que el mismo no pueda afrontarlo con la madurez. Con ello, la figura 1 muestra las diferentes secuelas psicológicas que sufren los menores abandonados.

Figura 1. Secuelas psicológicas asociadas al abandono en la niñez y la adolescencia. Tomado de Hurtado Lomas et al. (2022).

Por lo tanto, este es un factor importante para tener en cuenta a favor del estudio de la víctima, también como aspecto político criminal y criminológico (Hurtado Lomas et al., 2022).

La manera más sencilla de visualizar las consecuencias del abandono de menores de edad se refleja cuando el mismo emprende conductas violentas, también en la comisión de pequeños robos, consumo de drogas, dificultades para relacionarse o si presenta comportamientos psicopáticos (Trigueros 2001). Por lo tanto, las conductas mencionadas pueden verse reforzadas y expresadas de manera delictiva a largo plazo lo que indica la importancia político criminal que el asunto conlleva.

En síntesis, la ausencia de las figuras maternas o paternas abre una profunda herida emocional, que afecta principalmente en los primeros años de vida. Tal herida puede llegar a propiciar consecuencias casi irreversibles, que en caso de ser tratadas difícilmente podrán retomarse hacia un punto en el que prospere la salud emocional de la víctima.

2.3. Factores de riesgo y causas.

La negligencia infantil es una de las principales causas del abandono a menores que puede derivarse en falta de cuidado, supervisión, atención médica o educación. (Pérez Candás et al., 2018).

Tras esta breve introducción sobre el concepto, existen diferentes factores de riesgo que podrían contribuir a dicho abandono. Estos se dividen en tres grupos: el entorno, las circunstancias familiares y la salud.

En primer lugar, en relación con los factores de riesgo derivados del entorno, nos encontramos ante la pobreza socioeconómica (UNICEF, 2021) donde la falta de recursos puede afectar a la capacidad parental de soportar el cuidado del niño satisfaciendo sus necesidades básicas como lo son las viviendas inseguras, la ropa inadecuada o los materiales en mal estado. Esto es debido a la estigmatización que posiblemente sufra la víctima, careciendo de oportunidades sociales y culturales.

Otro factor de riesgo relacionado con el entorno del menor se trata el no ser deseado o no cumplir con las expectativas de los padres (WHO, 2024), convirtiéndose esto en fracaso o posible migración familiar en vista a una búsqueda de mejores recursos de manutención, que en muchos casos puede acabar con la separación parental y rompiendo los vínculos infantiles,

teniendo la víctima que readaptarse con otras figuras responsables, e incluso, vivir en otro país puesto que los progenitores están en busca de una mejor vida sin tener en cuenta sus descendientes (Pávez Soto I, 2021).

Por otra parte, en virtud de las circunstancias familiares, el divorcio de los padres o la inmadurez de los mismos para el afrontamiento de problemas también es un factor de riesgo para la víctima al no tener una situación en el hogar adecuada a sus necesidades y con el aseguramiento de la satisfacción de las mismas, pudiendo sentir ansiedad, confusión y sentimientos de abandono en el proceso (Martínez González, 2016).

Finalmente, en relación con los factores de la salud, el tener necesidades especiales, discapacidad intelectual o un trastorno neurológico forma parte de ser un factor de riesgo para convertirse en víctima de abandono. Esto se basa en un aumento del estrés familiar por la dificultad para acceder o capacitarse con recursos de afrontamiento, teniendo la elección forzada de uno de los miembros de la familia en casa cuidando al menor (Svensson, Eriksson & Janson, 2013). Además, el tener algún tipo de enfermedad crónica como problemas visuales, auditivos, del habla o autismo, tienen un riesgo aumentado de sufrir negligencia en sus cuidados (Svensson, Bornehag & Janson, 2010).

2.4.El papel de los centros de menores y orfanatos en el menor víctima de abandono.

Los centros de protección de menores son las instituciones que asumen temporalmente su cuidado y la educación de aquellos niños y jóvenes que carecen de un entorno donde esas necesidades se puedan satisfacer, tanto biológicas, afectivas y sociales (Comunidad de Madrid, s.f.).

Los centros para menores, dedicados a la educación y la reinserción social de los niños, tiene diversas funciones enfocadas a cumplir dichos objetivos. En primer lugar, sirven como fuente de protección frente a las negligencias de su entorno realizando así programas para promover la seguridad del niño. Además, su función educativa se establece para darte al menor todas las herramientas posibles con el fin de mejorar académicamente y que su situación no le afecte en otros ámbitos. Con todo ello, su tercera principal función es la del aprendizaje, con el fin de prepararse y formarse para los entornos sociales, laborales y, en conclusión, la vida cotidiana. Así mismo, refuerzan la autorrealización y motivación de crecimiento con el fin de que, pese a lo vivido, luchen por una vida mejor (ADD Informática, 2025).

Sin embargo, existen problemas relacionados con la infraestructura y sus recursos los cuales deben mejorar con el fin de cumplir los objetivos anteriormente mencionados. Por tanto, podemos hablar de una formación insuficiente de la plantilla de trabajadores con la que no se consigue una atención tan individualizada como requiere el funcionamiento del centro. Incluso, desde Save The Children se avala por replantear el sistema de acogida afirmando: *“Cuando la separación sea la medida más indicada para el bienestar del niño o la niña, es esencial impulsar el acogimiento familiar y reformular la acogida residencial, evolucionando hacia centros más pequeños con un ambiente más cercano a una convivencia familiar, en la línea de los planteamientos establecidos por nuestra propia legislación y por el Comité de Derechos del Niño. Esto supondría un gran avance para el cumplimiento de los derechos de niños y niñas sin referentes familiares asegurando su bienestar”* (RTVE, 2022).

Además, se manifiesta una saturación de los centros los cuales tienen una escasez de medios que, traducido a la opinión de José Javier Huete, Fiscal Coordinador de Menores, es un *“agravamiento general de la escasez de medios autonómicos disponible para abordar la protección de los menores y está generando un malestar social que, además, se suma al peligro*

potencial de abocar a dichos menores a la delincuencia y la marginalidad como medio de subsistencia” (Huete, en RTVE, 2019).

En el contexto de los centros de menores y orfanatos, la víctima puede ser de dos tipos: el menor abandonado por una familia que no lo cuida y que ha sido negligente dejándolo desamparado, o el menor institucionalizado el cual sufre de una gestión inadecuada del centro o ambiente residencia (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2024).

Así mismo, existen diversos factores que convierten al menor institucionalizado en víctima como lo son el abandono o desamparo y la ruptura afectiva la cual es difícil de reemplazar que puede derivar, si no se trata de la manera adecuada, en problemas de salud mental o incluso en conductas ligadas al consumo de sustancias (Parejo 2025).

Por todo ello, pese a que estos centros tengan unos objetivos y metas dedicadas a la protección y atención de estos menores, también ofrecen un factor de riesgo institucional o de daño si sus condiciones no son óptimas, reforzando una revictimización y siendo un menor no solo abandonado, sino también alguien que puede sufrir en la institución que realmente está destinada a ayudarlo.

3. El victimario: responsable del delito de abandono.

El abandono, como se ha comentado anteriormente, es una conducta basada en desatender las necesidades básicas del menor. Es decir, es la omisión del deber de cuidado en la patria potestad, tanto en relación con aspectos materiales, como afectivos, poniendo a la víctima en una situación de riesgo y, cometiendo así un delito (Antequera de Jáuregui Abogados, 2025).

Con esto, dicha falta de atención grave y duradera en el tiempo es propia de los responsables del menor, es decir, los padres, tutores o guardadores legales que tienen a su cargo la protección del mismo. Estas tres figuras son las que se mencionan en el artículo 229.2 del Código Penal, formando parte del tipo cualificado del delito de abandono. Así mismo, cabe objetar que se produce un agravante al tipo básico de este delito puesto que el sujeto activo asume la posición de garante para su cuidado y protección con el fin de cubrir sus necesidades básicas (Sánchez, 2018).

“Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.”

Esta responsabilidad viene dada por la incapacidad de proporcionar al menor guarda personal y cumplir con deberes propios de cualquiera de las figuras anteriores como lo son la convivencia, la alimentación, la educación y la formación integral (Aguado Martín, 2020).

Estos deberes se establecen legalmente en función de cada una de las posibles figuras responsables. En primer lugar, los padres tienen el deber legal de protección y asistencia a sus hijos menores (art. 154 del Código Civil). Además, los tutores legales tienen una función de protección personal y patrimonial (art. 269 del Código Civil) y, finalmente, los cuidadores tienen el compromiso voluntario de la vigilancia al menor de manera temporal y si se incumple y se le deja en un entorno peligroso, existe también una responsabilidad (Sánchez, 2018).

3.1. Factores criminógenos.

En el caso de los factores de riesgo que pueden propiciar un abandono a menores, aunque no están presente en todo tipo de contextos sociales o culturales, podríamos separarlos en víctimas y victimarios. Estos están ligados entre sí ya que, si la víctima presenta factores de

riesgo relevantes, podrán hacer que el victimario realice la conducta delictiva, teniendo así una relación de causalidad (WHO, 2024).

En este caso, acerca de los padres, tutores legales o cuidadores (responsables de este tipo de delito), presentan otros factores de riesgo que pueden correlacionarse con los anteriores aumentando así la voluntad del acto delictivo, o ser un factor causante per se, como lo son la dificultad para establecer un vínculo con la víctima, la falta de conocimiento sobre el desarrollo infantil o tener expectativas poco realistas sobre el niño.

Es más, cabe destacar el abuso de alcohol o drogas no brindando la atención adecuada por negligencia. Es decir, estar bajo los efectos de sustancias tóxicas puede ser riesgo de tener actitudes de negligencia o abandono por la causa de no estar en las condiciones pertinentes para estar al cuidado de un menor. Además, este tipo de problema también puede ligarse a problemas en el empleo que fomentarían unos bajos ingresos, los cuales serían otro factor de riesgo para la negligencia (Goldberg & Blaauw, 2019).

Así mismo, nos encontramos con la situación de experimentar dificultades financieras donde la falta de ingresos, vivienda inestable y carencia de ayudas sociales incrementa la posibilidad de abandono o que los Servicios Sociales intervengan por negligencia de cuidados. Además, esta pobreza incrementa los problemas de salud mental, el consumo de sustancias, todas ellas formando parte de los factores de riesgo acerca del abandono. En este sentido, según Save The Children, uno de cada cuatro hogares de cinco miembros es pobre, el 51,1% no pueden afrontar imprevistos y el 12% tiene retrasos en las facturas del hogar (Save the Children, 2020).

También, cabe destacar que la ruptura familiar o violencia entre miembros de la familia puede ser un factor de riesgo debido a que esa incapacidad de gestionar las situaciones de pareja o con otros miembros, pueden estar correlacionados con la falta de atención a las necesidades básicas del menor. Además, el carecer de una red de apoyo se es más propenso a sufrir crisis emocionales, de salud o económicas, pudiendo llegar al estrés o el desbordamiento de la gestión de la realidad, llegando al punto de encontrar como solución a los problemas la comisión de este hecho delictivo, cayendo así en el egoísmo individual. En este caso, el Observatorio de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales establece que todo esto es uno de los factores más frecuentes en menores tutelados por motivos de negligencia (Ministerio de Juventud e Infancia, 2023). Finalmente, hay que añadir que la falta de apoyo institucional también es un problema en este ámbito ya que las familias no se sienten protegidas y, por tanto, los menores son los que sufren y viven en un mayor riesgo de abandono. Esto es lo que Sampson denomina desorganización social, la cual consiste en la incapacidad de una comunidad de hacer efectivos los valores de sus miembros y de mantener un control efectivo sobre sus conductas (1989).

Por último, el factor de riesgo a comentar es el estar involucrado en actividades delictivas ya que el estar encarcelados o detenidos puede ser un incentivo a que el menor se quede sin un adulto a cargo de él. Además, fomenta la estigmatización y exclusión social. Según SOS Children's Villages International (2024), se estiman más de mil millones de niños en todo el mundo expuestos a la violencia tanto en sus hogares como en las comunidades. Es por ello por lo que este tipo de situaciones delictivas son potenciales a generar consecuencias duraderas que afecten a impactar en los mecanismos de afrontamiento familiar y las relaciones sociales.

4. Marco normativo en torno al delito de abandono de menores.

4.1. Diferenciación entre abandono intencional y abandono por negligencia.

Para comprender la problemática del abandono a menores, es fundamental distinguir entre el abandono intencional y aquel producido por negligencia o incapacidad.

En el abandono intencional, al igual que en cualquier acto doloso, debe existir una voluntad consciente y deliberada de incumplir los deberes de cuidado. En este supuesto, el adulto responsable es plenamente consciente de su obligación y decide no cumplirla. Un ejemplo ilustrativo reciente es el caso ocurrido en Lavapiés en julio de 2025, donde un padre fue detenido tras dejar a su hijo menor desatendido en un coche de madrugada para irse de copas, siendo consciente de su responsabilidad y actuando pese a ello (El País, 15 de julio de 2025).

Por otro lado, el abandono por negligencia no implica necesariamente un abandono como tal, sino una desatención grave de necesidades básicas como la salud, educación, supervisión o protección ante peligros. Aunque este tipo de abandono suele tratarse en el ámbito civil bajo la figura del desamparo, la falta de atención puede acarrear consecuencias tan graves para el menor que los adultos responsables podrían enfrentar también responsabilidad penal.

Dentro de la negligencia, se pueden identificar diversas tipologías:

- **Negligencia física:** Ocurre al no cubrir necesidades básicas como alimento o vivienda, lo cual puede derivar en problemas de salud y consecuencias legales graves.
- **Negligencia médica:** Se produce cuando no se provee la asistencia necesaria, tanto física como mental.
- **Supervisión inadecuada:** La falta de medidas de protección provoca que el menor sufra accidentes, como caídas o incluso intoxicaciones. A menudo, los responsables justifican esta falta de supervisión como parte del proceso educativo para no sobreproteger al niño, sin medir las consecuencias reales.
- **Negligencia educacional:** Se refiere a la falta de aporte educativo o la permisividad del absentismo escolar, dejando la responsabilidad de la asistencia en manos de los propios menores.

Un ejemplo de esto es la condena de tres meses de prisión a un padre por el absentismo escolar de su hija (González, 2018).

Por tanto, en este caso la diferencia entre ambos casos no radica en el menor, al fin y al cabo, este sufre la situación de desamparo siendo intencional o negligente. Aquí la diferencia está en el adulto, en el caso de la negligencia se trata desde el ámbito civil, retirándole la patria potestad o con programas de intervención familiar (a continuación, se hablará de esto en el marco civil) y, en el caso intencional, se trata desde lo penal, pudiendo acabar el adulto en prisión. Cabe recalcar que en el caso de la negligencia también puede acabar teniendo sanciones penales, en el supuesto de que se ponga en peligro o tenga consecuencias graves la vida del menor (Pérez Candás et al., 2018).

4.2. Marco legal.

El abandono del menor no se regula en una única ley, sino que se aborda desde los ámbitos penal, civil y de protección administrativa a través de diversas normativas del ordenamiento jurídico español.

El concepto se divide principalmente en dos:

- a) Delito de abandono (ámbito Penal):** El acto de abandonar al menor, poniendo en riesgo su vida o salud.
- b) Situación de desamparo (ámbito Civil y de Protección):** La situación que se crea cuando el menor no está siendo atendido, lo que obliga a la Administración a protegerlo (aunque no siempre sea un delito penal).

4.3.Ámbito penal.

La principal norma que castiga el acto de abandonar a un menor es el Código Penal.

4.3.1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

En el Código Penal encontramos la mayoría de las acciones negligentes tipificadas, por tanto, aquí se tipifica el “delito de abandono a la familia” y “abandono al menor”. Exactamente en la sección 3ª del capítulo III del Título XII del Libro II.

Cabe destacar diferentes artículos, primero de ello encontramos el artículo 226, aquí se castiga a quién “dejare de cumplir los deberes legales de asistencia... inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar”, con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

Tras esto nos encontramos con el artículo 228, en este se recalca que el artículo 227 y el anteriormente mencionado sólo se perseguirán tras denuncia previa de la persona agravada o representante legal; no obstante, en el caso de las personas menores de edad, con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

En el artículo 229 de este mismo código, podemos ver como se castiga el abandono de un menor de edad por parte de la persona encargada de su guarda, con la pena de prisión de uno a dos años. No obstante, en el caso de que dicho abandono fuese producido por los padres, tutores o guardadores legales, se aplicará la pena de prisión de 18 meses a tres años. Y, en el caso de que por dichas circunstancias de abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor, se le podrá aplicar la pena de prisión de dos a cuatro años.

Tras este, en el 230 se articula el abandono temporal del menor, en donde se aplicará las penas inferiores en grado a todas las previstas en los artículos anteriormente mencionados.

A continuación, en el artículo 232, vemos como se castiga a quien utilizare a prestare al menor de edad para la práctica de la mendicidad con la pena de prisión de seis meses a un año. Y, en el caso de que con estos mismos fines se traficase, emplease violencia o intimidación o se le suministre al menor sustancias perjudiciales para la salud, se le impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años.

Por último, en cuanto al Código Penal, en el artículo 233, se establece que el Juez o Tribunal que esté llevando la causa, si lo estima oportuno, podrá imponer (a los responsables de todos los artículos mencionados en este apartado) la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por el tiempo de cuatro a diez años.

4.3.2. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

En dicha ley se establece el régimen jurídico para exigir responsabilidad a los jóvenes menores de entre 14 a 18 años que cometan un hecho delictivo, es decir, a diferencia de la normativa que hemos hablado y vamos a hablar a lo largo de este escrita, en esta norma no se está tratando al menor como una víctima de abandono o de violencia, sino en este caso, se trata al menor como infractor. Además, a diferencia de nuestro Código Penal, la LORPM no trata como fin último el castigo, sino pone más el foco en el fin educativo y rehabilitador.

Siguiendo esta misma línea, vemos como el artículo 19 expone figuras como la conciliación y la reparación del menor con la víctima. El fin de este artículo es permitir al Ministerio Fiscal desistir del procedimiento en el caso de que el menor llegue a un acuerdo con

la víctima. Es decir, aquí se entiende la conciliación cuando el menor reconoce el daño causado y pida disculpas a la víctima, posteriormente, cuando esta disculpe al menor.

Tras esto, una vez producida la conciliación, llega la reparación, entendiéndose esta como el compromiso del menor con la víctima realizando determinadas tareas como acciones en beneficio de la víctima o de la comunidad. Es importante destacar que este proceso será llevado a cabo por un equipo técnico, compuesto por diferentes psicólogos, educadores y trabajadores sociales adscritos al Juzgado de Menores, en este artículo también se prevé que, en el caso de que el menor no cumpliera con lo establecido en la conciliación y reparación, el Ministerio Fiscal podrá continuar con la tramitación del expediente.

4.3.3. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de eficiencia procesal: La Disposición Adicional Novena de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida por la Ley 1/2025.

En el último apartado del ámbito penal cabe destacar dicha ley o disposición adicional de la Ley de Enjuiciamiento criminal, aunque no esté hablando de menores directamente, vemos como aquí se establece la posibilidad de que los jueces deriven casos a procesos restaurativos, explicándose aquí todos los procedimientos y partes a seguir, entre los que podemos destacar:

- Información de derechos, naturaleza y consecuencias de la decisión de someterse a esta.
- Voluntariedad.
- Confidencialidad.
- Remisión de este, a instancia de parte o de oficio.
- No aceptación de las partes y continuación del procedimiento.
- Procedimiento tras acuerdo de las partes.

4.4.Ámbito Civil y de Protección.

La principal norma que castiga el acto de abandonar a un menor es el Código Penal.

4.4.1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

En el Código Penal encontramos la mayoría de las acciones negligentes tipificadas, por tanto, aquí se tipifica el “delito de abandono a la familia” y “abandono al menor”. Exactamente en la sección 3ª del capítulo III del Título XII del Libro II.

Cabe destacar diferentes artículos, primero de ello encontramos el artículo 226, aquí se castiga a quién “dejare de cumplir los deberes legales de asistencia... inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar”, con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses.

Tras esto nos encontramos con el artículo 228, en este se recalca que el artículo 227 y el anteriormente mencionado sólo se perseguirán tras denuncia previa de la persona agravada o representante legal; no obstante, en el caso de las personas menores de edad, con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

En el artículo 229 de este mismo código, podemos ver cómo se castiga el abandono de un menor de edad por parte de la persona encargada de su guarda, con la pena de prisión de uno a dos años. No obstante, en el caso de que dicho abandono fuese producido por los padres, tutores o guardadores legales, se aplicará la pena de prisión de 18 meses a tres años. Y, en el caso de que por dichas circunstancias de abandono se haya puesto en concreto peligro la vida,

salud, integridad física o libertad sexual del menor, se le podrá aplicar la pena de prisión de dos a cuatro años.

Tras este, en el 230 se articula el abandono temporal del menor, en donde se aplicará las penas inferiores en grado a todas las previstas en los artículos anteriormente mencionados.

A continuación, en el artículo 232, vemos como se castiga a quien utilizare a prestare al menor de edad para la práctica de la mendicidad con la pena de prisión de seis meses a un año. Y, en el caso de que con estos mismos fines se traficase, emplease violencia o intimidación o se le suministre al menor sustancias perjudiciales para la salud, se le impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años.

Por último, en cuanto al Código Penal, en el artículo 233, se establece que el Juez o Tribunal que esté llevando la causa, si lo estima oportuno, podrá imponer (a los responsables de todos los artículos mencionados en este apartado) la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar por el tiempo de cuatro a diez años.

4.4.2. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

En dicha ley se establece el régimen jurídico para exigir responsabilidad a los jóvenes menores de entre 14 a 18 años que cometan un hecho delictivo, es decir, a diferencia de la normativa que hemos hablado y vamos a hablar a lo largo de este escrito, en esta norma no se está tratando al menor como una víctima de abandono o de violencia, sino en este caso, se trata al menor como infractor. Además, a diferencia de nuestro Código Penal, la LORPM no trata como fin último el castigo, sino pone más el foco en el fin educativo y rehabilitador.

Siguiendo esta misma línea, vemos como el artículo 19 expone figuras como la conciliación y la reparación del menor con la víctima. El fin de este artículo es permitir al Ministerio Fiscal desistir del procedimiento en el caso de que el menor llegue a un acuerdo con la víctima. Es decir, aquí se entiende la conciliación cuando el menor reconoce el daño causado y pida disculpas a la víctima, posteriormente, cuando esta disculpe al menor.

Tras esto, una vez producida la conciliación, llega la reparación, entendiéndose esta como el compromiso del menor con la víctima realizando determinadas tareas como acciones en beneficio de la víctima o de la comunidad. Es importante destacar que este proceso será llevado a cabo por un equipo técnico, compuesto por diferentes psicólogos, educadores y trabajadores sociales adscritos al Juzgado de Menores, en este artículo también se prevé que, en el caso de que el menor no cumpliera con lo establecido en la conciliación y reparación, el Ministerio Fiscal podrá continuar con la tramitación del expediente.

4.4.3. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de eficiencia procesal: La Disposición Adicional Novena de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida por la Ley 1/2025.

En el último apartado del ámbito penal cabe destacar dicha ley o disposición adicional de la Ley de Enjuiciamiento criminal, aunque no esté hablando de menores directamente, vemos como aquí se establece la posibilidad de que los jueces deriven casos a procesos restaurativos, explicándose aquí todos los procedimientos y partes a seguir, entre los que podemos destacar:

- Información de derechos, naturaleza y consecuencias de la decisión de someterse a esta.
- Voluntariedad.

- Confidencialidad.
- Remisión de este, a instancia de parte o de oficio.
- No aceptación de las partes y continuación del procedimiento.
- Procedimiento tras acuerdo de las partes.

4.5.Ámbito Constitucional.

4.5.1. Constitución Española (1978)

Como no podía ser menos, la máxima ley, la Constitución Española, también encontramos regulado este mismo tema, pudiéndose ver así en su artículo 39.

En el punto 2 de este artículo se establece que los poderes públicos son los que aseguran la protección integral de los hijos, con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que su estado civil. Además, establece que la ley posibilitará la investigación de la paternidad. A continuación, en el punto 3 de este mismo artículo, se establece que los padres prestarán la asistencia de todo tipo a sus hijos, al igual que antes, tanto dentro como fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en el que legalmente proceda.

Finalmente, en cuanto a este ámbito, vemos como en el último punto del artículo se establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, en donde hablaremos a continuación.

4.6.Ámbito Internacional.

4.6.1. Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989) – “Carta Magna de la Infancia”

Para terminar con el marco legal, lo haremos hablando del ámbito internacional, en este aspecto cabe destacar la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, aquí encontramos un cambio de paradigma en cuanto a la visión jurídica de los niños se refiere, como ya hemos introducido en diferentes puntos del escrito. Antes de la convención eran vistos legalmente como objetos de protección, en la convención se estableció que los niños y adolescentes son “sujetos de pleno derecho”.

En cuanto a la protección del menor, esta convención obliga al Estado a proteger al niño contra “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente” en su artículo 19. En esta misma línea y como hemos visto, el “abandono al menor” se castiga como delito en el Código Penal y se gestiona como una situación de desamparo a través del Código Civil, la LOPIVI u otras leyes del ámbito civil que hemos nombrado anteriormente.

5. Perspectiva victimológica de los menores víctimas de abandono.

La victimología criminológica infantojuvenil analiza cómo los menores son afectados por distintas formas de maltrato y abandono, basándose tanto en el conocimiento científico sobre su desarrollo y necesidades (buen trato) como en los valores, creencias y normas sociales que definen qué cuidados deben recibir (maltrato). Además del daño físico, se consideran las lesiones psicológicas y conductas de riesgo que permiten intervenir de manera preventiva (Pereda Beltrán, s.f.).

Para estudiar la victimización infantil se tienen en cuenta varios elementos:

- La forma de victimización, ya sea por acción (maltrato físico o psicológico) o por omisión (negligencia y abandono emocional).
- La edad de la víctima, siempre menor de 18 años.

- La identidad del victimario, que puede ser un padre, cuidador, desconocido, institución o incluso normas que vulneran el bienestar del menor.
- La intencionalidad de la conducta.
- Las consecuencias, que afectan al bienestar físico y psicológico y pueden dejar secuelas a largo plazo.

La victimización pasiva (propia de la negligencia y el abandono) implica la omisión de cuidados esenciales, generando desamparo emocional. Esta puede ser física (no cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene o protección) o emocional (falta persistente de respuesta afectiva y de interacción por parte de los adultos).

Finalmente, la victimización se entiende como el proceso que comienza en el momento del hecho traumático y se prolonga hasta que la persona logra integrarlo en su historia vital, influyendo diversos factores que pueden agravar o alargar sus efectos (LISA Institute, 2023).

5.1. Victimización primaria.

La victimización primaria en menores de abandono se refiere al daño directo e inmediato que sufren los niños cuando sus padres o tutores no les brindan cuidados básicos. Este abandono implica la privación de necesidades esenciales como alimentación, salud, protección, afecto y supervisión, lo que afecta su integridad física, emocional y psicológica.

Los niños abandonados suelen experimentar ansiedad, miedo, angustia, inseguridad y sentimientos de desprotección, lo que influye negativamente en su desarrollo, autoestima, conducta y capacidad para relacionarse. Estas experiencias generan consecuencias duraderas, como comportamientos impulsivos, desconfianza en los adultos y dificultades afectivas, al tratarse de una forma grave de maltrato y vulneración de derechos.

5.1.1. Síntomas generales de la victimización primaria

De forma general, pueden clasificarse según sus manifestaciones físicas y emocionales, según los cambios conductuales y en el desarrollo, y según su impacto a largo plazo. En ese sentido, las manifestaciones físicas y emocionales se identifican a través de la mala higiene, ropa inadecuada, ausencia de supervisión y problemas médicos o físicos no atendidos.; baja asistencia escolar, dificultad de crecimiento y complicaciones médicas sin tratar.; actitudes de temor, hostilidad o desconfianza hacia los adultos, desconfianza en sí mismo y problemas para expresar sus sentimientos.

Por otra parte, la conducta y el desarrollo señalan cambios de conducta como agresividad o retraimiento social, bajo rendimiento escolar y comportamientos desafiantes; retraso en el desarrollo emocional o del lenguaje, pérdida de habilidades adquiridas y tendencia al aislamiento; comportamiento impulsivo, autoimagen negativa y problemas afectivos duraderos (miedo al abandono futuro).

Finalmente, los síntomas tendrán un impacto a largo plazo, identificándose según la dificultad para establecer relaciones o vínculos, baja autoestima y normalización de la violencia en las relaciones; hasta secuelas duraderas en la personalidad, en la capacidad para manejar el estrés y en la formación de lazos afectivos estables.

5.1.2. Negligencia

La negligencia ocurre cuando las necesidades básicas del niño (físicas, cognitivas, educativas y de seguridad) no son atendidas de forma temporal o permanente por ningún adulto responsable en su entorno. Dentro de los principales tipos de negligencia se podrían estructurar:

- Alimentación: el niño no recibe comida suficiente o adecuada.

- Vestido: ropa inadecuada para el clima; falta de abrigo.
- Higiene: falta de aseo continuo; aspecto constantemente sucio.
- Cuidados médicos: retrasos o ausencia de atención médica necesaria o rutinaria.
- Supervisión: largos periodos sin un adulto; accidentes repetidos por falta de vigilancia.
- Vivienda: condiciones del hogar insalubres o peligrosas para la seguridad.
- Educación: inasistencia frecuente e injustificada a la escuela.
- Estimulación cognitiva: falta o insuficiencia de estimulación que limita la interacción del niño con su entorno.

5.1.3. Abandono psicológico / emocional

El abandono emocional ocurre cuando una figura adulta estable no responde de forma persistente a las señales, emociones o intentos de interacción del niño, y tampoco muestra iniciativa para brindar contacto, apoyo o vínculo afectivo. Con ello, la formas principales de abandono emocional se encuentra la acción de ignorar, entendida como la falta total de implicación afectiva: no mostrar cariño, cuidado ni interés; interactuar solo cuando es imprescindible; mantener un desapego constante; también, el rechazo de atención psicológica donde los padres se niegan a iniciar un tratamiento recomendado para un problema emocional o conductual del niño, pese a tener acceso al recurso; y finalmente, el retraso en la atención psicológica, que abarca el no buscar ayuda profesional ante situaciones graves en las que el menor necesita apoyo urgente (como depresión severa o intentos de suicidio).

Por otra parte, se han establecido que como criterios para identificar abandono emocional se deba tener en cuenta que:

- Al menos una de estas conductas ocurre de forma reiterada o continua.
- Los indicadores son claros y perceptibles.
- El daño emocional es grave y constante, compromete el desarrollo del niño y requiere intervención especializada inmediata.

5.2. Victimización secundaria.

Se refiere al daño adicional que estos niños sufren cuando, después de haber vivido la situación traumática del abandono, deben interactuar con el sistema institucional, legal, social o profesional para recibir ayuda, protección o iniciar un proceso judicial; comportando abuso, detrimento de la salud, seguridad, estado emocional, bienestar físico, correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño y/o la infancia. En estos menores, la victimización secundaria suele ser especialmente intensa, debido a diversas razones producto de la actuación de las instituciones.

5.2.1. Reviven el abandono al narrar su historia.

Los niños abandonados suelen tener que explicar repetidamente lo que han vivido: ante trabajadores sociales, psicólogos, policías, jueces o educadores. Cada relato obliga a revivir emociones como miedo, angustia, tristeza y sensación de rechazo, generando un nuevo impacto emocional.

5.2.2. Evaluaciones y exploraciones que pueden resultar invasivas.

Las pruebas psicológicas, entrevistas, valoraciones médicas y exámenes físicos necesarios para determinar su estado son útiles, pero también pueden provocar vergüenza, ansiedad o confusión; reforzar la idea de que algo “malo” les ocurre; e incluso recordarles la falta de cuidado parental.

5.2.3. Cambios constantes de entorno y profesionales.

Su paso por diferentes centros de protección, hogares de acogida, residencias temporales, hasta los cambios frecuentes de tutores y profesionales. Esto puede hacer que experimenten nuevos sentimientos de desarraigo, reforzando el trauma inicial del abandono.

5.2.4. Falta de sensibilidad o preparación del entorno.

El trato poco empático, la desconfianza institucional o la burocracia pueden hacer que el niño se sienta no escuchado, culpable, desconfiado hacia los adultos, e inseguro respecto a su futuro. Si además se cuestiona su relato o se minimiza su experiencia, la herida emocional se profundiza. Por otra parte, la presencia de medios conlleva una exposición innecesaria de su situación, dando lugar a comentarios, rumores o estigmatización social; incrementando todo ello la vergüenza, el miedo y la sensación de vulnerabilidad.

Contacto directo o indirecto con los padres ya que, en algunos procedimientos, se requiere ver a los progenitores, participar en entrevistas conjuntas, escuchar declaraciones en juicios, lo que puede reactivar el dolor, el miedo y el sentimiento de abandono.

5.2.5. Impacto en menores abandonados.

En este tipo de víctimas, se intensifica la desconfianza profunda hacia los adultos, lo que puede derivar en el retraimiento emocional, problemas de conducta, ansiedad crónica, miedo a ser nuevamente abandonado, hasta dificultades para establecer vínculos de apego seguros (Lopendia Geissbuhler & Riquelme Sepúlveda, 2025).

5.3. Análisis de la revictimización institucional.

La revictimización institucional en menores víctimas de abandono ocurre cuando el propio sistema de protección agrava el daño sufrido por los niños, en vez de reparar o aliviar su situación. Esto sucede especialmente en casos donde los menores son trasladados repetidamente entre diferentes centros o atraviesan procedimientos institucionales sin recibir el apoyo emocional ni la estabilidad necesaria.

5.3.1. Factores que generan revictimización institucional.

Los menores víctimas de abandono suelen pasar por múltiples centros de acogida o residencias tuteladas, lo que implica numerosos cambios de entorno y rupturas en sus vínculos afectivos. La falta de continuidad en la atención especializada y el acompañamiento personal genera inseguridad y sensación constante de abandono. Al ser trasladados repetidamente, los menores reviven la experiencia de desarraigo original, lo cual perpetúa sentimientos de rechazo y falta de pertenencia. Además, las instituciones pueden carecer de recursos o formación suficiente para manejar las necesidades emocionales y psicológicas particulares de estos niños, aumentando su vulnerabilidad.

Otro aspecto crítico es el trato recibido durante los procesos legales o administrativos, donde el menor puede verse obligado a repetir su testimonio varias veces ante diferentes profesionales, como jueces, policías o psicólogos. Esta sobreexposición al relato del trauma incrementa la ansiedad, el miedo y la frustración, síntomas asociados a la revictimización secundaria. Cuando los procedimientos no están adaptados a la capacidad emocional y cognitiva del niño, el sistema judicial, en lugar de ser un elemento protector, puede transformarse en una fuente adicional de sufrimiento.

5.3.2. Impacto psicológico.

Los efectos de la revictimización institucional afectan profundamente el desarrollo psicológico y social del menor. La estabilidad emocional se ve comprometida, experimentando

dificultades para crear relaciones de confianza o desarrollar una autoestima saludable. En muchos casos, los niños y adolescentes presentan síntomas de ansiedad, depresión, conductas agresivas, retraimiento y problemas de identidad. La reiteración de experiencias negativas dentro de las instituciones y en el sistema judicial obstaculiza la reparación psicosocial y puede perpetuar ciclos de marginalidad y exclusión social.

5.3.3. Respuesta institucional y propuestas para evitar la revictimización.

Para enfrentar este problema, es fundamental implementar modelos integrales y humanos de intervención, como el modelo Barnahus¹, que busca un enfoque multidisciplinar y especializado para la atención de menores víctimas. Es esencial reducir al mínimo la reexposición al trauma mediante la grabación del testimonio inicial, evitando la repetición innecesaria de relatos traumáticos. La formación continua de profesionales en victimología, psicología infantil y atención socio-jurídica es clave para mejorar la calidad del acompañamiento.

Asimismo, se deben garantizar condiciones de permanencia estables, con espacios seguros y personalizados que fomenten el vínculo afectivo, así como una reducción en el número de traslados entre centros. La prioridad debe ser la protección integral del menor, respetando sus derechos y garantizando su bienestar físico y emocional a lo largo de todo el proceso institucional.

Por tanto, la revictimización institucional representa un reto crítico para los sistemas de protección y justicia, cuya superación requiere un compromiso real con la mejora de los protocolos, formación y recursos destinados a acompañar a los menores víctimas de abandono con dignidad y sensibilidad (Jimeno Jiménez, 2015). Sin estas medidas, el sistema corre el riesgo de ser parte activa en la perpetuación del daño original, impidiendo la verdadera reparación y recuperación del menor.

5.4. Intervención victimológica.

La intervención victimológica en menores víctimas de abandono es un proceso complejo y multidimensional que requiere la coordinación de distintos actores sociales, sanitarios y jurídicos. Los archivos revisados y la bibliografía más reciente destacan que estos menores suelen ser víctimas invisibles dentro del sistema, sufriendo no solo el abandono inicial sino también las carencias y disfunciones institucionales durante las fases de protección y posible reinserción.

5.4.1. Víctimas invisibles y detección.

Los menores abandonados suelen pasar desapercibidos en los primeros estadios del proceso, especialmente en contextos de pobreza, familias desestructuradas o problemas de adicciones en los progenitores.

Muchas veces la detección viene gracias a la observación de profesionales del ámbito escolar o sanitario, que observan signos persistentes de desatención, absentismo, mala higiene o desnutrición, además de indicadores emocionales como tristeza, retraimiento o ansiedad.

La invisibilidad se intensifica cuando el procedimiento se centra exclusivamente en una visión administrativa y se olvida la singularidad de la experiencia vital del menor. Además, la falta de coordinación entre los diferentes dispositivos institucionales (servicios sociales, justicia, salud) puede perpetuar la situación de vulnerabilidad, haciendo que el menor pase de un programa o centro a otro, sin que exista un seguimiento individualizado eficaz.

¹ Véase <https://www.savethechildren.es/modelo-barnahus>

5.4.2. Apoyo psicológico.

El acompañamiento psicológico es fundamental. El abandono genera importantes secuelas emocionales (baja autoestima, dificultad para establecer vínculos, problemas de apego y ansiedad) que, si no son abordados de manera específica, pueden cristalizar en la adolescencia o adultez.

La evidencia apunta a la necesidad de programas tanto individuales como grupales que atiendan habilidades sociales, la regulación emocional y el tratamiento de síntomas derivados del trauma complejo.

Los programas eficaces combinan intervenciones directas con el menor, reforzamiento de sus competencias personales y actividades grupales para la socialización. También la utilización de técnicas terapéuticas adaptadas a cada rango de edad, desde el juego terapéutico en niños pequeños hasta sesiones de habilidades sociales o tutoría para adolescentes, han mostrado ser beneficiosas.

5.4.3. Trabajo social y entorno familiar.

Si existen progenitores o familia extensa con posibilidades rehabilitadoras, el trabajo social debe enfocarse en la potenciación de sus capacidades parentales mediante apoyo educativo, terapia familiar y la dotación de recursos prácticos (vivienda, ayuda económica, acceso a recursos sanitarios y educativos). Se recomienda trabajar las habilidades parentales en el propio entorno familiar y realizar contratos conductuales que fijen metas específicas y alcanzables.

En situaciones de familia no existente o irrecuperable, el trabajo social dirige sus esfuerzos hacia la búsqueda de familias de acogida, facilitando la adaptación y la integración del menor, y procurando mantener, siempre que se posible, vínculos positivos con figuras afectivas de referencia.

5.4.4. Programas de reinserción familiar y seguimiento.

La reunificación familiar es el objetivo prioritario si existen condiciones adecuadas de seguridad y bienestar. Para ello, se requiere un trabajo institucional prolongado con la familia de origen y el menor, seguimiento post-reunificación y ayuda flexible para prevenir recaídas (Navarro González, 1997). Además, los programas deben prever alternativas a largo plazo (acogimiento en familia extensa, profesionalizada o adopción) en situaciones de imposibilidad de retorno al núcleo de origen.

Tras la salida de los centros de protección o programas de acogida, es esencial establecer mecanismos de acompañamiento y seguimiento, tanto en el plano social como terapéutico, para fomentar la autonomía y evitar la cronificación de la exclusión. Esto puede incluir orientación laboral, asesoramiento psicológico y programas de inserción socioeducativa.

Finalmente, conviene recalcar que una intervención victimológica integral exige un enfoque interdisciplinario, coordinado y personalizado que combine terapia psicológica, apoyo educativo, trabajo social y acciones en red con la comunidad. Los menores víctimas de abandono deben dejar de ser invisibilizados, pues es imperativo transformar el sistema para garantizar respuestas ágiles, cálidas y adaptadas a cada historia y necesidad.

5.5. Vídeos propuestos para la presentación.

- Niño que por Navidad pedía a una familia:
<https://www.youtube.com/watch?v=8yBZUXUhxPg>

- Casi 50.000 menores desamparados viven en centros y familias de acogida:
<https://www.youtube.com/watch?v=-ZFETiQ29E4>

6. Justicia restaurativa con menores víctimas de abandono.

6.1. Víctimas menores y Justicia Restaurativa.

Partiendo de que los menores son más vulnerables que los adultos, su forma de interpretar lo que sucede en el entorno difiere a como lo hacen las personas mayores, razón por la cual sus reacciones ante acontecimientos traumáticos son también diferentes a las de los adultos, pudiendo afectar a los sistemas de protección normales que estos tienen establecidos para su defensa.

Así, como cita Carrillo (2020), el menor es titular y portador de derechos especialmente protegidos por las leyes, puesto que posee unas características personales que le hacen intrínsecamente vulnerable frente a los adultos, y por ello más sensible a la hora de que se cometan actos delictivos contra él (Badenes, 2002).

La victimización interfiere no solo en menor en particular y su relación con otros miembros de su familia, sino también a la sociedad en general. Las experiencias que afectan a la integridad física y moral en la infancia son una fuente importante de problemas a lo largo del ciclo vital de la víctima (Kendall-Tackett, 2013).

Además, la intensidad de la exposición a los hechos traumáticos, la angustia relacionada con el trauma de los padres, en conjunto con la proximidad cronológica con el suceso que ha desencadenado su victimización, puede en ocasiones producirle efectos psicológicos crónicos de difícil solución (Maresca, 2006).

Esto, sumado a que las graves consecuencias psicológicas que han podido vivir los menores victimizados pueden verse especialmente acentuadas por el riesgo de victimización posterior, producto de la intervención de las instituciones.

En este sentido, el testimonio y credibilidad de los menores, que en ocasiones son víctimas invisibles del sistema, trae consigo un proceso de victimización secundaria que encuentra sus raíces en el proceso al que son sometidos por parte del sistema de justicia, dando como resultado la colisión entre lo que podría esperar la víctima en concepto de ayuda, frente a lo que realmente puede encontrarse con el sistema al que después se ve sometida, casos tales como la negligencia de miembros del sistema judicial o procedimientos de toma de pruebas que han ignorado sus necesidades como colectivo de especial vulnerabilidad que se encuentra en una etapa en el desarrollo de sus vidas y a su vez precisa de tratamientos adecuados y adaptados a su edad. Así, como afirma Fortin (2009) la ausencia de tratamiento psicológico tras la victimización para evitar la contaminación del testimonio, junto a la lentitud misma del sistema judicial actual, incrementa el riesgo de que las consecuencias de la victimización dejen en ellos una marca de por vida.

Tomando esto en consideración, se pone de manifiesto el gran problema que supone esta compleja realidad, y para lo cual, con el propósito de evitar el surgimiento de revictimizaciones, es preciso continuar trabajando desde los sistemas de protección a la infancia siguiendo los lineamientos del interés superior del menor, en consonancia con su derecho a ser oído y escuchado (LO 1/1996 PJM).

Cuando se produce un hecho delictivo en el que el menor ha sido la víctima, el reconocerle su condición de víctima puede suponer que este no se culpabilice de lo sucedido (Carrillo, 2020). La escucha activa, la empatía, no hacer reproches o consideraciones a lo que cuenta, transmitirle grandes dosis de apoyo, sensibilidad y respeto en todos los procesos,

contribuirá en gran medida a que el menor asimile su nueva situación, reduciendo el riesgo de que recaiga en una nueva victimización.

El apoyo de la familia si la situación lo permite será determinante en la recuperación del menor, evitando nuevas recaídas.

Howard Zehr es considerado el pionero de la Justicia Restaurativa, quien a su vez propone que esta *“es un proceso en el que se implica, en la medida de lo posible, a todos aquellos que se han visto afectados por un delito determinado para que identifiquen y aborden de manera colectiva los daños, necesidades y obligaciones provenientes del delito para poder remediar dichos daños y arreglar las cosas el máximo posible”* (Zehr, 2002).

En este sentido, la Justicia Restaurativa, guiada por el propósito de la búsqueda de la reparación del daño causado por un delito por medio del diálogo y la participación activa, al involucrar no solo a las partes – víctima y victimario –, sino también a la comunidad, se presenta como una de las mejores alternativas a la hora de abordar problemáticas de desacuerdo social, y, sobre todo, con menores víctimas, pues este mecanismo es una forma de reevaluar el papel de las víctimas en el proceso penal.

Con ello, se les otorga un rol esencial que resulta especialmente importante y positivo para estas últimas, pues el hecho de conocer al infractor con quien en ocasiones se puede establecer contacto, ayuda no solamente a dar un cierre apropiado para la víctima, sino que también previene los miedos a la revictimización en situaciones similares, rebajando además su ansiedad con posterioridad al conflicto (Cueto Santa Eugenia, 2025), procurando evitar la victimización secundaria.

El fin en sí mismo se marca por intentar dar respuesta a las necesidades de todas las partes en conflicto. De un lado, se procura ayudar a la víctima a recuperarse mediante el empoderamiento y participación, proporcionándole información y a menudo alguna restitución al daño; y por otro, se intenta ayudar al infractor a entender las consecuencias de sus actos, a tomar responsabilidad de estas, al tiempo que trabaja por empatizar con la víctima, en un proceso de transformación de sí mismo para favorecer su reintegración en la sociedad. Pero, además, la comunidad cobra relevancia igualmente en el proceso, impulsando la mejora de las víctimas, promoviendo un ambiente seguro y de pertenencia para con la víctima y el infractor, al tiempo que previene la comisión de actos delictivos (Cueto Santa Eugenia, 2025).

6.2. Modelos de Justicia Restaurativa con menores.

Una de las nociones centrales de la justicia restaurativa es su enfoque en la restauración del daño y/o perjuicio causado a través del diálogo entre la víctima y el ofensor – o victimario – y, finalmente, aquellos dentro de sus redes comunitarias.

Mientras que los programas de justicia restaurativa dirigidos a delincuentes juveniles se han multiplicado a nivel mundial en las últimas décadas, la participación de los niños víctimas en la justicia restaurativa ha permanecido en gran medida subdesarrollada y poco investigada, pues en el proceso de justicia criminal tradicional el principal foco está en el delito y el delincuente.

En este sentido, el Foro Europeo para la Justicia Restaurativa expone que La Justicia Restaurativa es un enfoque para abordar el daño o el riesgo de daño mediante la participación de todos los afectados para llegar a un entendimiento y acuerdo común sobre cómo se puede reparar el daño o la injusticia y lograr la justicia (2017).

Más concretamente, la Justicia Restaurativa para las Víctimas es todo proceso que permita a las personas perjudicadas por un delito y a quienes son responsables de dicho perjuicio, siempre que consientan libremente, participar activamente en la resolución de los

asuntos derivados del delito, con la ayuda de un tercero capacitado e imparcial (Recomendación del Consejo de Europa, 2018).

Las necesidades e intereses de las víctimas son tenidas en cuenta. Sin embargo, partiendo de que es un proceso voluntario, también hay un gran grupo no interesado. Alrededor del 50% de víctimas suelen estar de acuerdo con participar. Una vez ya están involucradas en un proceso de justicia restaurativa, experimentan menor miedo y sentimientos de venganza, incluso las ratios de satisfacción son especialmente altas. Sentimientos de seguridad también parecen incrementar.

En esta línea, las **Conferencias Familiares** incorporan a la discusión no solo a los directamente implicados en hecho ilícito, sino también a víctimas secundarias como pueden ser la familia o amigos de la víctima y a algunas personas que puedan apoyar al victimario. Su implicación es fundamental porque también han sido afectados por el delito y les preocupa el futuro de las víctimas o agresores (Fernández & Bernuz, 2018).

Los **Círculos Restaurativos**, si bien se asemejan a las conferencias, se diferencian en que los primeros incluyen un mayor número de participantes. Así, además de los participantes habituales en las conferencias, es posible sumar a operadores judiciales o miembros de la comunidad que estén interesados en el caso. Esto es debido a que se estima preciso integrar a la comunidad en la búsqueda de solución del delito a razón de que la conducta ilícita provoca una ruptura en la comunidad, pues el agresor debe volver a ella y esta debe implicarse en su acogida e inserción (Fernández & Bernuz, 2018).

La **Mediación Víctima-Ofensor** es el proceso más generalizado de justicia restaurativa con menores. Supone reunir (presencialmente o no) a la víctima con la persona o personas que cometieron el ilícito penal, con la ayuda de un facilitador que coordina y prepara el encuentro, si fuera posible. Cuando son menores, estos van acompañados de sus padres o tutores legales. Si se produjera el encuentro, la víctima contará su experiencia con el delito y sus consecuencias. Por su parte, el ofensor dará su versión sobre lo que hizo y por qué y responderá a las eventuales preguntas de la víctima. Una vez que ambos han hablado, el mediador les ayuda a considerar las posibles vías para reparar el daño causado (Fernández & Bernuz, 2018).

6.3.Evidencia acerca de la Justicia Restaurativa en casos de víctimas menores.

Sherman & Strang (2007), en su revisión acerca de la efectividad de la justicia restaurativa para reducir la reincidencia delincinencial y mejorar la recuperación de las víctimas, muestran una reducción significativa del daño causado.

Así, con el fin de avalar la relevancia de la justicia restaurativa en aplicación a los menores víctimas, aunque no radica precisamente en el abandono de menores, el estudio de Daly et al. (2005) en el que analizan los resultados de 89 conferencias organizadas por el Sistema de Justicia Juvenil de Australia Meridional con víctimas menores de edad, demostraron que las conferencias restaurativas pueden tener efectos y resultados positivos para las víctimas.

Pero, además, el aporte de Daly al Estudio de Archivo de Agresiones Sexuales de 2006, donde comparó los beneficios e inconvenientes de los procesos de conferencias restaurativas como mecanismo de justicia restaurativa, frente a la participación de las víctimas en el sistema de justicia retributiva, en 385 casos de delitos sexuales que incluían a menores de edad entre las víctimas, pudieron demostrar que el proceso de mediación aporta el mayor grado de justicia a las víctimas de todas las edades (Daly, 2007, como se citó en Pereda, 2015). Incluso, en estos casos, el agresor tiene más probabilidades de admitir el delito y recibir una pena, mientras que en gran cantidad de ocasiones en que se someten a los principios de la justicia retributiva,

después de numerosas audiencias judiciales, la víctima termina por enterarse de que el caso ha sido desestimado o los cargos contra el ofensor han sido retirados por falta de pruebas.

Por otra parte, Gal y Moral (2011) identificaron que las conferencias restaurativas resultaron significativamente más satisfactorias que los tribunales, tanto para niños como para adultos; señalando a su vez la necesidad de que los profesionales en contacto con el colectivo victimal infantil reciban formación especializada para favorecer una correcta atención y tratamiento, teniendo en cuenta sus especiales necesidades antes de acudir a los procesos restaurativos (como se citó en Pereda, 2015).

Del mismo modo, y más centrado en el enfoque singular del presente estudio, Sheets et al. (2008) compilaron datos de encuestas realizadas a familiar cuyos hijos habían sido retirados de sus hogares por el cuerpo oficial de bienestar infantil debido a abuso o negligencia, recolectando 468 casos que tuvieron una conferencia familiar posterior a la separación en un plazo de seis meses; resultando de ello que desde los padres hasta los familiares se mostraron más satisfechos con las conferencias familiares que con las reuniones del Equipo de Planificación de la Permanencia, exponiendo una mayor percepción de empoderamiento y comprensión de lo que se esperaba de ellos. Incluso, sin importar si fueron ubicados en hogares de acogida o con familiares, los niños de cuyas familias tuvieron participación en la conferencia familiar mostraron signos de menor ansiedad que aquellos de familias que recibieron los servicios tradicionales (Pereda, 2015), evidenciando todo ello la efectividad de las técnicas de justicia restaurativa al reparar el daño a la víctima, escuchando su voz en el proceso.

Wolthuis (2012) propone como relevantes los siguientes principios para menores víctimas: atención a sus necesidades; protección adecuada contra la violencia y otros actos dañinos; derecho a recuperarse del daño sufrido; asistencia para esta recuperación y reintegración; un entorno que fomente la salud, el respeto propio y la dignidad del niño; prevención de la revictimización; atención a los desequilibrios de poder; evaluación de las necesidades individuales para identificar la protección específica; salvaguardias legales y un enfoque basado en los derechos; la importancia de una formación adecuada y periódica en todos estos aspectos para los profesionales que trabajan con niños víctimas (o niños sospechosos); el derecho a la asistencia jurídica y social para una víctima involucrada en un procedimiento penal o civil; y el derecho a la privacidad.

6.4. Actualidad de la Justicia Restaurativa en España: posibilidad de aplicación en el contexto de menores víctimas de abandono por negligencia.

A efectos de los menores víctimas de abandono por negligencia, la justicia restaurativa en España es entendida como un conjunto de procesos seguros, voluntarios y facilitados por profesionales, en los que las víctimas, personas infractoras y, siempre que tenga cabida, otros actores significativos y la comunidad, participan de forma activa para emprender un trabajo constructivo en el abordaje de las consecuencias del ilícito, promoviendo a su vez la reparación tanto material como moral del daño, en coordinación con la respuesta penal que caracteriza de forma clásica al sistema retributivo actual. Esta idea, contemporáneamente asumida por la Administración de Justicia, y en línea con los estándares europeos expuestos en la Recomendación CM/Rec(2018)8 del Consejo de Europa, sitúa a la víctima en el centro de mira, al tiempo que persigue resultados complementarios a la sanción, responsabilizando al infractor, velando por la recuperación de la víctima, y procurando la garantía de una cohesión comunitaria (Servicio Público de Justicia, 2025).

El armazón normativo español de la Justicia Restaurativa es transversal y ha ido consolidándose desde el plano europeo hacia el interno (Hernández-Moura, 2025). El punto de partida es la Directiva 2012/29/UE, que fija las normas mínimas acerca de los derechos, apoyo

y protección de las víctimas, reconociendo de forma expresa los servicios restaurativos al tiempo que exige garantías para evitar la revictimización. Esto se traspuso en el ordenamiento jurídico español mediante la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito y su desarrollo reglamentario. Más concretamente, el artículo 15 de este estatuto regula los *servicios de justicia restaurativa*, en el que condiciona su uso al cumplimiento de una serie de requisitos tales como el reconocimiento de los hechos por el infractor, el consentimiento de la víctima – previa información exhaustiva e imparcial –, la ausencia de riesgo para esta, y el respeto a la confidencialidad y voluntariedad, con apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas – referidas en los artículos 15 y 29 –, en conjunto de la evaluación individual de las necesidades de protección, sobre todo si se trata de menores, regulado esto último en los artículos 23 al 26. Con ello, se evidencia su potencial de reparación integral, pero con la necesidad de encajarse finalmente como un modelo de justicia, más que solamente como un servicio.

Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia es indispensable dentro del marco de los menores de edad víctimas de negligencia, pues define la violencia contra los menores como acción u omisión, encajado allí el trato negligente, que interfiere su desarrollo físico, psíquico o social; incorporando con ella la atención integral que prioriza la prevención, la detección precoz, la reparación al daño y la mínima victimización secundaria, todo ello en torno a la centralidad del interés superior del menor y su derecho a ser oído.

En el ámbito específico de la justicia juvenil, la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores es la normativa que más explícitamente incorpora mecanismos restaurativos. Si bien a través de la mediación penal juvenil – sea extrajudicial o intrajudicial – ha logrado índices altos de satisfacción a las víctimas, cumplimiento de acuerdos y reducción de reincidencia, conviene recordar que aunque se hace referencia a la mediación penal como mecanismo restaurativo, estos no son sinónimos, pues normativamente cabe que se realicen procesos con enfoque restaurativo que no impliquen mediación, como también pueden darse mediaciones penales que estén enfocadas más en aligerar la carga de justicia que en encontrar la forma de reparar a las víctimas y favorecer una relación de restauración entre los sujetos protagonistas del proceso y que, de tal forma, no lleven a cabo un prisma restaurativo (Cueto Santa Eugenia, 2025).

En cuanto a lo que compete a la respuesta penal a los delitos de abandono y al incumplimiento de deberes de asistencia que dan como secuela las víctimas menores de abandono por negligencia y maltrato cognitivo. El Código Penal, como bien se nombró en los anteriores epígrafes, tipifica el abandono de menores o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección – artículos 229 a 231 –, así como el incumplimiento grave de los deberes de asistencia inherentes a la patria potestas y similares – artículo 226 –, con circunstancias modificativas de la responsabilidad, siendo agravantes en caso de poner en peligro la vida o integridad, y atenuantes para abandonos temporales. En este sentido, se recuerda que es debido entender que cabe en el *abandono* aquellas situaciones de desamparo por omisión de los cuidados básicos que aproximan al menor a un riesgo real; razones todas ellas que permiten recalcar la relevancia de que toda intervención restaurativa deba compatibilizarse de forma conjunta con la protección administrativa y judicial del menor, además de las diferentes medidas de guarda, tutela o acogimiento previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Esta última detalla las diferentes actuaciones a llevar a cabo en situaciones de riesgo y desamparo, el deber de toda persona de comunicar posibles situaciones de maltrato o abandono, la atención inmediata y el principio rector del interés superior del menor, así como su derecho a ser escuchado. De esta forma, se garantiza que cualquier proceso restaurativo con menores

víctimas de abandono esté dirigido por la garantía de su seguridad, estabilidad y desarrollo vital, a la vez que se incluyan medidas de acogimiento familiar o residencial en conjunto con planes de reintegración o reubicación siempre que sea posible y positivo para el menor. Así, la participación del menor en un proceso restaurativo requerirá la evaluación individualizada de sus capacidades, apoyos y salvaguardas con los que cuenta, siempre evitando cargas emocionales indebidas, con la posibilidad de articularse mediante un diálogo indirecto, a través de mensajes escritos (Capecci & Moral, 2021) o un adulto neutral e imparcial que luego le informe de lo sucedido (Lawrence, 2003), preservando su autonomía.

Un hito normativo decisivo es el enmarcado por la Ley Orgánica 1/2025, que introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la Disposición adicional novena, regulando por primera vez la justicia restaurativa de forma expresa como procedimiento penal. Esta disposición determina que la justicia restaurativa se concibe como un mecanismo orientado a la reparación material y moral del daño sufrido por la víctima, con efectos procesales tales como el archivo en delitos leves, la aplicación de atenuantes por reparación o la suspensión de la condena tras sentencia. Así, establece como requisitos el consentimiento libre e informado a la víctima e infractor, el reconocimiento de los hechos por parte del infractor – asegurando la responsabilidad de sus actos –, la evaluación previa de idoneidad y seguridad para evitar riesgos de revictimización, la duración limitada del proceso y la intervención de un equipo de servicios cualificados que garanticen la imparcialidad – generalmente llevados a cabo por la figura del facilitador –, siempre todo el proceso sujeto a los principios de voluntariedad, gratuidad, oficialidad y confidencialidad. Esta regulación consolida finalmente a la justicia restaurativa como un derecho de la víctima, articulándolo con el sistema penal.

Por otro lado, la Ley 1/2009 de Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía supone uno de los mecanismos establecidos de forma específica para la mediación en conflictos familiares, con especial atención al interés superior del menor y a la protección de las personas en situación de dependencia. Esta ley define a la mediación familiar como el “procedimiento extrajudicial de gestión de conflictos no violentos que puedan surgir entre miembros de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales especializados” que, previa formación cualificada, actúe con imparcialidad y neutralidad, ayudándoles a alcanzar por sí mismos un acuerdo que permita resolver el conflicto sin necesidad de someterlo a una autoridad judicial. Con ello, esta ley ofrece un instrumento complementario a la justicia restaurativa en el ámbito penal, siendo con ello aplicable en los conflictos familiares que afectan a menores víctimas de abandono o negligencia, siempre que no exista violencia y sea enmarcado dentro de un proceso seguro y voluntario.

Esta mediación familiar puede aportar en el proceso espacios donde se faciliten los acuerdos sobre custodia, régimen de visitas, el ejercicio de la patria potestad y otros aspectos que inciden directamente en la protección del menor, contribuyendo a la estabilidad emocional, a la escucha de sus intereses y a la reparación del daño relacional. Además, su articulación con la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, dan cabida a la integración de la mediación en un contexto de protección y reparación, bajo supervisión judicial cuando sea necesario.

Así, el abordaje de los menores víctimas de abandono por negligencia exigiría, y adaptándolo según el marco normativo actual, por un lado, la protección y restitución de derechos del menor mediante las medidas establecidas en las LO 1/1996 y la LO 8/2021; a la vez que se deberán activar procesos restaurativos solo si no existe riesgo, hay reconocimiento claro de los hechos y la víctima lo desea y se beneficia. Teniendo en cuenta que el Estatuto de la Víctima obliga la realización de una evaluación individualizada para el diseño de medidas de evitación de contacto, además de un acompañamiento y adaptación del entorno, si se activa

un proceso restaurativo debe hacerse con facilitadores especializados en infancia y trauma. Cuando el infractor es progenitor o cuidador – siendo la figura usual de victimario en este caso concreto –, la prudencia deberá ser más rígida, sobre todo en casos de desamparo y las medidas de protección activas, pues la prioridad siempre será la estabilización del menor y su proyecto de vida. De tal manera que, si se plantean encuentros restaurativos, estos suelen ser indirectos y orientados al reconocimiento y compromiso verificable de no repetición y reparación simbólica o material, bajo supervisión judicial y de protección de menores.

De esta forma, la justicia restaurativa se inserta en el cuerpo normativo como un complemento que puede – gracias a sus principios rectores – mejorar el bienestar de la víctima, siempre que sea voluntario, informado, seguro y evaluado. Así, con el propósito de mantener que la justicia restaurativa no sustituye la persecución penal de delitos como el abandono ni las medidas de protección de menores, sino que más bien actúa como complemento centrado en la reparación integral, la recuperación del proyecto vital de la víctima menor de edad, con la propia comunidad y los sistemas de protección plenamente implicados, se propone como proceso de actuación:

- i. Derivación del caso a iniciativa judicial, fiscal o de las partes (desde los servicios de protección social o autoridades policiales).
- ii. Asegurar la protección y estabilización del menor conforme a la LO 1/1998 y la LO 8/2021, con la evaluación individual de necesidades, medidas de seguridad, apoyos psicosociales y reconocimiento efectivo del derecho a ser oído.
- iii. Valorar de forma individualizada el caso, la idoneidad de un proceso restaurativo al amparo del Estatuto de la Víctima y la Disposición adicional novena de la LO 1/2025, activándolo sólo si la víctima lo desea, el infractor reconoce los hechos y existen condiciones reales de seguridad y beneficio (evaluación de idoneidad y preparación individual de los participantes).
- iv. Cuando el conflicto tenga un componente familiar no estrictamente penalizable o colateral al proceso penal, apoyarse en la mediación familiar para acordar, con control judicial cuando proceda, arreglos que consoliden la restitución de derechos y la no repetición (celebración del encuentro, formalización del acuerdo de reparación y verificación posterior de su cumplimiento).

7. Entrevista Asociación Nuevo Futuro Sevilla: Conclusiones Obtenidas.

Realmente la gran mayoría de personas no conoce el verdadero significado del abandono. Dichas personas tienen la concepción de esta misma problemática como un concepto generalizado sobre un padre o una madre que abandona a su hijo en la calle, en la puerta de un hogar o institucional del Estado. Pero de lo que no se percatan es que existen más formas de llevar a cabo esta conducta como, por ejemplo, el abandono moral o la negligencia. Incluso en muchas ocasiones, son los propios padres del menor, que no se dan cuenta del menoscabo que pueden causarle a sus hijos.

En el ámbito de protecciones se ha de tener en cuenta que la mayoría de los casos se producen por la intervención de los servicios sociales. Retomando con lo anteriormente mencionado, los padres no son conscientes de la situación perjudicial que propician a sus propios hijos; por este motivo, cuando se detecta por terceros, la administración actúa bajo su consideración y no en cuanto a la subjetividad. Por otro lado, en gran parte de los casos, la decisión paterna o materna para recurrir a estos servicios es mínima.

Esta asociación se acoge al Sistema de Obtención regulado por la normativa española y andaluza, del cual inicia su procedimiento en el momento en que la familia de manera temporal presenta un compromiso de cambio y de transformación. Durante el proceso, los niños seguirán estableciendo contacto con las familias esporádicamente para proteger al menor y a favorecer un mayor cambio tanto de la familia como del hijo.

La metodología empleada para los chicos es en gran medida educativa, pero también realizamos servicios de apoyo psicosocial dentro de un ambiente profesionalizado. Para ello, contamos con un equipo con experiencia en el campo que se compone por educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y maestros. En esta asociación existe una gran variedad de trabajadores que se han especializado en diferentes materias por el hecho de ser una plantilla antigua, pero en la actualidad se les ha dado cierta preferencia a los educadores sociales. Por el hecho de que esta carrera no existía cuando empezaron a trabajar en este ámbito. Antiguamente nuestra metodología con los menores, se basaban en hacía teorías sobre el correccionalismo de conductas, pero en la actualidad cambiamos a un método de “acompañamiento positivo” o “crianza positiva”, que tiene por objetivo acompañar a los niños a afrontar las consecuencias lógicas de sus actos como, por ejemplo, un niño que no haya ido a clase se le acompañará en la tarde a estudiar todo el tiempo que se ha perdido durante la mañana. Esta metodología se realiza en todos los hogares de Nuevo Futuro Sevilla

Por un lado, es importante mencionar que los menores están acompañados un 90% del tiempo, con un educador al que le pertenecen 8 menores en cada hogar. Por otro lado, cada casa le compete un equipo educativo, que trabaja prácticamente 24 horas al día y 7 días de la semana, formado por psicólogos y trabajadores sociales que realizan un seguimiento continuo de terapia o pueden derivar a los menores a otros tipos de tratamientos terapéuticos. En el caso de la asociación, trabajan a horario partido 5 trabajadores para cubrir que los menores estén acompañados en gran parte del día.

Sin embargo, en ciertas ocasiones no se pueden cubrir las necesidades individuales de los niños por falta de recursos o medios para cumplirlos. Unos ejemplos claros de estos asuntos se relacionan con ponerle gafas a los menores, como también temas sobre dentadura, implantes para niños sordos, atención temprana o logopedas. Esto se debe no solo a la cuestión económica ya que afortunadamente la entidad se beneficia tanto de recursos públicos como privados mediante subvenciones y mercados benéficos.

Este tipo de asociaciones necesitan todo tipo de recursos. Para poner un poco sobre el contexto, Nuevo futuro es una entidad que gestionan estos centros en un concierto con la administración pública, es decir, un servicio concertado que, como el resto, suelen ser deficitarios. Desde el punto de vista de la entrevistada, no existe un servicio dentro del bienestar social que esté bien dotado y esto parte de la base de que nos situamos ante un sector muy invisible, que no es de gran importancia para las personas y el Estado. Por este motivo, en general, nos diferenciamos en tan solo 2 entidades las cuales son la religiosa y las no religiosas. Pero la misión de ambas está cargada de una profunda filantropía y valores. En otras palabras, en esta asociación se encuentran personas que tienen conciencia social y de justicia que, además, son críticos con el sistema y creen en el proyecto que realizan. Por lo tanto, este trabajo no es para cualquiera porque se ha de tener una especial vocación y, por ello, que el que quiera trabajar en ello ha de tener en cuenta “que no va a tener un piso en la playa”.

Además, la entrevistada demandó la falta de transporte para llevar a los menores a los respectivos destinos. En cuanto a recursos se refiere, en el ámbito educativo se encuentra gran parte cubierta a excepción de clases de refuerzo o particulares como las de inglés que limitan las posibilidades que tengan los menores de cara a las competencias laborales

Por otro lado, a los menores se les atribuye una paga retributiva con el fin de aconsejar y apoyar ciertas iniciativas sobre el manejo de ingresos o del propio ahorro. Dicha paga se regula por decreto y forma parte de uno de los derechos que tienen los niños para poder gestionarse.

Lo más importante para tener en cuenta parte del objetivo del programa, que se basa en la emancipación de los menores o el regreso a sus respectivos hogares sin conflicto alguno. Otra alternativa en el caso de no poder cumplirse lo anterior, es el acogimiento familiar. Además, existen situaciones extraordinarias en las que los menores han de ser acompañados como el duelo, de acoso escolar, violencia de género u otras circunstancias de cualquier tipo de discriminación, todo eso existe también este acompañamiento más específico psicológico dentro del personal dentro.

Gracias a los avances en este ámbito han dejado a su paso ventajas en este tipo de asociaciones. La más importante de ellas es la capacidad que se les ha dotado por parte de la administración para poder agilizar los procesos burocráticos a los que están sometidos.

Con respecto a la cantidad de menores en situación de abandono, se considera que existe un amplio número de estos que se requieren el acceso a los servicios. No obstante, este campo es considerado a su vez como un colectivo invisibilizado, tanto de la realidad que lo rodea, como a la hora de obtener recursos por parte de la Administración Pública. En este sentido, se hace analogía a un embudo compuesto por menores a la espera de acceder a los sistemas de protección, siendo la Administración quien tiene la llave, pudiendo suplir únicamente los recursos que esta considere oportunos.

Sumado a ello, situaciones sociales de gran complejidad como lo surgido en el confinamiento por la COVID-19, puso de relieve la disminución en la detección de casos de negligencia o desprotección de menores, debido a que eran los colegios y los hospitales las fuentes primarias de identificación de estos casos, provocando consigo un gran número de plazas sin cubrir en los centros de protección, al tiempo que, sin importar el nivel de maltrato que pudiera ocurrir en un hogar, no siempre podía ser identificado.

Incluso en el cotidiano siempre es posible encontrar menores en situación de riesgo que no pueden ser de fácil intervención, pues, aunque un policía local pueda identificar algunos menores en el momento de su patrullaje, se dice que difícilmente pueda actuar en todos los casos debido a la falta de recursos y ausencia de plazas disponibles para su acogida.

Por otra parte, se considera que las asociaciones dedicadas a tal fin influyen en gran medida y de manera positiva en el futuro de los menores en situación de abandono. Nuevo Futuro Sevilla, por su parte, cuenta con diferentes mecanismos para suplir las necesidades a las que se enfrentan los menores en su paso a la mayoría de edad, entre las cuales se sitúa el seguimiento de estos una vez cumplidos los 18 años, además de la creación de pisos de mayoría de edad de carácter privado ante la ausencia de un ámbito jurídico que determine este tipo de recursos.

Para ello, además, desde las asociaciones se cuenta con el compromiso de intentar asegurar una plena autonomía respecto de las capacidades y competencias de cara a la exposición al mundo de la adultez. Ello conlleva que los menores cercanos a la mayoría de edad se vean en la necesidad de adquirir estas competencias de forma temprana a lo que suele suceder en un joven en diferentes condiciones; procurando un mayor acercamiento a una emancipación sin elevadas dificultades.

En esta línea, se comenta que la mayoría de los menores que ingresan a la asociación rondan los 14 años con un gran desfase curricular ante la ausencia de estimulación temprana por parte de sus padres o tutores legales, motivo por el cual es preciso realizar adaptaciones

curriculares para que estos adquirieran las competencias básicas y se sitúen en una mínima condición de igualdad frente a sus coetáneos.

Además, esta dinámica presenta el gran inconveniente de la falta de conciencia sobre negligencia en el ámbito familiar por parte de estos menores, pues estos refieren que no consideran la existencia de dichas situaciones de abandono, maltrato o desprotección a sus necesidades, teniendo normalizado dicho entorno, influyendo en el nivel de motivación que estos tienen a la hora de aceptar los recursos y normas que se les establece desde los sistemas de protección social.

Sin dejar de lado que los mismos padres cuentan con absoluta ausencia de conciencia sobre su estilo de vida negligente y protector. Esto se presenta en las familias con las que la administración tiene acceso para dar apertura a la situación de desprotección, donde se hace el énfasis de que la raíz del problema radica en los estilos de vida, más que en la etnia o condición migratoria de los involucrados.

Por otro lado, se hace especial referencia a la condición de invisibilización de la realidad que permea este colectivo en situación de desigualdad, donde es característico por parte de la sociedad la utilización de estereotipos y etiquetamiento a la hora de intentar ocultarles de la sociedad, aportando como crítica social que en los buenos barrios la gente ‘chunga’ se visibiliza, mientras que en los malos barrios los ‘chungos’ son los que se visibilizan.

Por otra parte, se considera que las asociaciones dedicadas a tal fin influyen en gran medida y de manera positiva en el futuro de los menores en situación de abandono. Nuevo Futuro Sevilla, por su parte, cuenta con diferentes mecanismos para suplir las necesidades a las que se enfrentan los menores en su paso a la mayoría de edad, entre las cuales se sitúa el seguimiento de estos una vez cumplidos los 18 años, además de la creación de pisos de mayoría de edad de carácter privado ante la ausencia de un ámbito jurídico que determine este tipo de recursos.

Para ello, además, desde las asociaciones se cuenta con el compromiso de intentar asegurar una plena autonomía respecto de las capacidades y competencias de cara a la exposición al mundo de la adultez. Ello conlleva que los menores cercanos a la mayoría de edad se vean en la necesidad de adquirir estas competencias de forma temprana a lo que suele suceder en un joven en diferentes condiciones; procurando un mayor acercamiento a una emancipación sin elevadas dificultades.

En esta línea, se comenta que la mayoría de los menores que ingresan a la asociación rondan los 14 años con un gran desfase curricular ante la ausencia de estimulación temprana por parte de sus padres o tutores legales, motivo por el cual es preciso realizar adaptaciones curriculares para que estos adquirieran las competencias básicas y se sitúen en una mínima condición de igualdad frente a sus coetáneos.

Además, esta dinámica presenta el gran inconveniente de la falta de conciencia sobre negligencia en el ámbito familiar por parte de estos menores, pues estos refieren que no consideran la existencia de dichas situaciones de abandono, maltrato o desprotección a sus necesidades, teniendo normalizado dicho entorno, influyendo en el nivel de motivación que estos tienen a la hora de aceptar los recursos y normas que se les establece desde los sistemas de protección social.

Sin dejar de lado que los mismos padres cuentan con absoluta ausencia de conciencia sobre su estilo de vida negligente y protector. Esto se presenta en las familias con las que la administración tiene acceso para dar apertura a la situación de desprotección, donde se hace el énfasis de que la raíz del problema radica en los estilos de vida, más que en la etnia o condición migratoria de los involucrados.

Por otro lado, se hace especial referencia a la condición de invisibilización de la realidad que permea este colectivo en situación de desigualdad, donde es característico por parte de la sociedad la utilización de estereotipos y etiquetamiento a la hora de intentar ocultarles de la sociedad, aportando como crítica social que en los buenos barrios la gente ‘chungu’ se visibiliza, mientras que en los malos barrios los ‘chungos’ son los que se visibilizan.

En relación con la actitud de los menores en el momento de la toma de contacto con el sistema de protección, es posible identificar diferentes tipos de situaciones. Por un lado, se presentan menores que rechazan el contacto desde el primer momento, mientras que hay otros que, según el motivo detrás de su situación de desprotección, agradecen la ayuda que les brinda los servicios, viéndolos como unos 'salvadores'.

Por otra parte, se ha podido identificar que, en lo que compete a los Menores No Acompañados, a quienes los caracteriza una historia de migración, se hace la crítica social donde se tilda a los servicios sociales como de atención prioritaria a estos menores no acompañados frente a los nacionales, situación que ha sido aclarada por la gerente de la asociación, donde expone que son precisamente estos menores no acompañados quienes, sin importar el motivo, son quienes presentan menor reticencia en el acceso a los recursos que se les proporciona para su protección, debido a su alto nivel de consciencia de necesidades. Por lo cual, salvaguardando la barrera lingüística, son normalmente más motivados que los nacionales, trayendo esto una mayor facilidad a la hora de que los servicios sociales lleven a cabo su trabajo.

La actitud de los menores cuando llegan por primera vez al centro varía significativamente según su historia personal. Algunos chicos rechazan el centro desde el primer momento, mostrando resistencia o desconfianza. Otros, especialmente aquellos que han sufrido maltratos severos —físicos, sexuales o de otro tipo— expresan un profundo alivio y agradecimiento al sentirse protegidos por primera vez en mucho tiempo. En el caso de los menores de seis años, trabajar con ellos resulta especialmente complicado debido a su etapa de desarrollo emocional. Por este motivo, la asociación solo atiende a partir de esa edad; los niños más pequeños son derivados de forma inmediata a familias de acogida de urgencia o permanentes (no adoptivas), que asumen su cuidado hasta que cumplen los seis años. Estas familias, en algunos casos, reciben remuneración por la labor que realizan.

Durante el proceso de intervención, la entidad observa diferencias claras entre perfiles de menores. Los menores extranjeros no acompañados suelen mostrar una alta motivación y aprovechan con mayor intensidad los recursos ofrecidos, ya que tienen objetivos muy concretos relacionados con su proyecto migratorio. En contraste, los menores nacionales que provienen de situaciones de negligencia y que no son plenamente conscientes de su propia vulnerabilidad presentan mayores dificultades para implicarse y avanzar en los procesos educativos y sociales del centro.

Finalmente, cuando los menores dejan de formar parte del servicio, existe un fenómeno denominado “cese de acogimiento”, que ocurre cuando las familias de acogida renuncian a continuar con el cuidado, generalmente coincidiendo con la llegada de la adolescencia. En estos casos, los menores son trasladados al centro. Sin embargo, la entrevista no describe cómo es la actitud de los chicos cuando egresan de manera satisfactoria del sistema o completan su proceso de intervención.

La asociación considera que la principal vía para mejorar la calidad de vida de los menores es garantizarles las mismas oportunidades que tienen otros chicos, y esto depende

fundamentalmente de dos pilares. El primero de ellos es contar con profesionales competentes, motivados y formados, que trabajen por vocación y que conozcan en profundidad los perfiles y necesidades de los menores. Estos profesionales deben actuar desde la profesionalidad, evitando enfoques basados en la pena o en la idea de “salvador”, y siendo capaces de ofrecer una intervención equilibrada y adecuada. El segundo pilar consiste en mantener relaciones eficaces con las entidades y la administración para acceder a los recursos necesarios y asegurar que los menores reciban una atención completa. Aunque la asociación no describe un método concreto o un programa específico para mejorar su calidad de vida, sí subraya que su labor se centra en compensar, en la medida de lo posible, las desigualdades y la mala fortuna con la que estos niños han tenido que enfrentarse desde muy temprano.

Las recomendaciones de la asociación se centran fundamentalmente en el perfil profesional y en la gestión adecuada de expectativas y emociones. Consideran esencial que quienes trabajan con menores en situaciones de vulnerabilidad eviten hacerlo desde la pena o desde la idea de que son “salvadores de vidas”, ya que esto conduce rápidamente al choque emocional y al agotamiento. En su lugar, se necesitan profesionales motivados y coherentes, capaces de entender que su labor es solo una contribución más dentro de un proceso colectivo, comparable a “un conjunto de granitos de arena” dentro de un desierto. Asimismo, es imprescindible que estos trabajadores cuenten con un fuerte amor propio y se autorregulen cada día para prevenir el desgaste personal, la ansiedad o incluso las depresiones que han afectado a algunos compañeros. Finalmente, subrayan la importancia de la profesionalización: conocer a fondo los perfiles de los menores, saber cómo atenderlos y manejar correctamente los recursos disponibles para ofrecer una intervención eficaz y sostenible.

La asociación explica que, bajo el modelo actual de licitaciones públicas vigente desde 2012, la relación con el Estado no presenta los inconvenientes de imprevisibilidad que existían con los antiguos convenios; sin embargo, esto no significa que la relación esté exenta de dificultades. El principal problema es el desfase presupuestario, ya que la administración no cubre el 100 % del coste real de atender adecuadamente a un menor, lo que obliga a la entidad a asumir esa diferencia sin utilizar la falta de recursos como excusa para una atención deficiente. Además, la asociación debe mantener una postura de reivindicación constante, elaborando estudios anuales para demostrar a la administración cuál es el coste real por menor y evitar que se dé por hecho que los fondos aportados son suficientes. A esto se suma la inestabilidad derivada de la rotación frecuente de funcionarios que, al cambiar de puesto por derecho de oposición, dificultan la continuidad del trabajo conjunto y rompen las relaciones de confianza y fluidez que se logran construir con el tiempo.

La asociación reconoce que sí existen trabas en los procesos relacionados con los menores, especialmente en el ámbito burocrático, como ocurre en la mayoría de los servicios que dependen de la administración. No obstante, destacan que muchas de estas dificultades se han ido superando con el tiempo gracias a un trabajo constante de coordinación, reuniones y diálogo entre la entidad y los organismos públicos, lo que ha permitido aminorar y agilizar numerosos procedimientos y obtener mayores competencias. Un ejemplo de ello es la tramitación del grado de discapacidad: mientras que antes podía tardar alrededor de un año y medio, ahora la directora del centro puede solicitarlo directamente y la entidad gestiona todos

los informes necesarios, reduciendo el proceso a unos seis meses. Del mismo modo, se han mejorado los protocolos con la policía en casos de desaparición o fuga de menores, evitando así las largas esperas en comisaría que antes se producían por la prioridad dada a otros delitos.

Cuando un menor incumple el tratamiento propuesto o se niega a participar en los proyectos del centro, la entidad actúa siguiendo la lógica de un “medicamento”: si un recurso no resulta eficaz, se busca otro más adecuado al perfil del menor. Así, cuando un chico no avanza, presenta conductas disfuncionales o supone un riesgo para otros residentes o para los profesionales, se activa un protocolo de derivación hacia un recurso más especializado, como un centro de conflicto social o, en caso de que exista ya un inicio de historial delictivo, un centro de reforma. Además, si el menor agrede a otros compañeros o a miembros del equipo, se interpone una denuncia ante la fiscalía de menores para que se inicie el itinerario correspondiente en el sistema de justicia juvenil. Todas estas decisiones se adoptan únicamente después de haber agotado los recursos disponibles y con el objetivo de garantizar la protección de todos los niños por igual, no solo del que presenta la conducta disruptiva.

Para que una asociación como esta funcione correctamente, es fundamental contar con personas motivadas y consecuentes, profesionales que comprendan la complejidad del trabajo, conozcan el origen y las circunstancias de los menores, y no actúen desde la pena ni desde la idea de ser “salvadores”. También son necesarios recursos económicos adecuados, aunque no basta con eso.

Sin embargo, lo que más les falta actualmente es visibilidad: la entidad reconoce que durante la pandemia del COVID han trabajado en dar más visibilidad a su labor, pero aún no es suficiente. Además, deben enfrentar un estigma social persistente, ya que muchos asumen que estos menores son delincuentes o infractores, lo que obliga a los profesionales a defender constantemente la dignidad de los chicos y el valor de su trabajo. Por último, también consideran que faltan reconocimiento y visibilidad de su profesionalidad: aún existe el prejuicio de que estos menores son “cuidado de monjas”, cuando en realidad hay un equipo cualificado y especializado detrás de todo el proyecto.

Por otro lado, la mejor forma para no revictimizar a los menores que han pasado por estas situaciones, la fórmula para ello es la visibilidad.

La regulación sobre menores y abandono parte de la Constitución, pero la gestión depende de cada Comunidad Autónoma generando diferencias en tipos de recursos, terminología y funcionamiento de los centros de acogida. Así mismo, menciona un estudio nacional sobre acogimiento residencial realizado por la Universidad de comillas que recoge toda esta diversidad normativa. Además, se advierte que están surgiendo nuevos espacios privados donde los padres llevan a sus hijos para reeducarlos, pero estos centros no pertenecen al ámbito oficial de protección de menores y generan confusión siendo cada vez más frecuentes.

En relación con lo penal, la aplicación aparece cuando el maltrato la negligencia origina la situación de protección. En muchos casos, los propios centros son los que denuncian a las familias, ya que ahora los directores tienen esa competencia. Se aclara que la negligencia grave tiene implicaciones penales, es decir, no cubrir las necesidades básicas como comida, salud o vivienda y se destaca que, aunque ciertas formas de maltrato emocional no siempre encajan en un ámbito penal, si son formas reales de maltrato.

Los centros acompañan a los menores en procesos penales complicados especialmente en casos de abuso de familia participando en denuncias, terapias y comparecencias judiciales, y a veces acompañan incluso a menores que revelan abusos de forma tardía cuando ya tienen 16 o 17 años.

En conclusión, muchos casos que llegan a protección se deben a negligencias que, aunque son graves desde una perspectiva educativa o social no siempre encajan.

Se recomienda a los estudiantes que nunca pierdan la perspectiva y que no se queden solo con la primera versión de la información. La entrevistada insiste en la importancia de tener un criterio propio, pero siempre contrastado porque en este ámbito, nada es tan sencillo como parece y la información inicial puede ser incompleta o engañosa.

Explica que, igual que su padre le enseñó a comparar una misma noticia en distintos periódicos, las personas que trabajan con menores deben hacer lo mismo: cuestionar, buscar varias fuentes y mantener una actitud crítica y curiosa.

Se advierte, además, sobre la manipulación mediática de cómo la prensa puede distorsionar la realidad especialmente cuando uno conoce de cerca los hechos, como, por ejemplo, menciona un caso en Extremadura donde una educadora fue asesinada por un menor y los medios presentaron versiones que no reflejaban la complejidad del caso ni las carencias del sistema (falta de persona a la ausencia de seguridad contextos de conflicto social) y señala que, a pesar de la gravedad del suceso, la sociedad pronto olvidó el caso y la administración no hizo cambios significativos.

Así, se pide que mantengan un espíritu crítico se sigan informando contrasten siembra la información y no se dejen llevar por discursos superficiales o mediáticos.

Como necesidad fundamental, se establece que los menores bajo protección no sean considerados culpables de su situación ya que, muchos de ellos llegan al centro con un profundo sentimiento de culpabilidad reforzado también por la percepción social y se debe reconocer que ellos no son responsables de que lo que les ha ocurrido.

Otra necesidad es la igualdad de oportunidades. La entidad trabaja para que los menores tengan las mismas posibilidades que cualquier joven fuera del sistema de protección, pero se subraya que no selecciona ni priorizan a los más capacitados, sino que reparten los recursos de forma equitativa para que todos tengan acceso a actividades, formación y apoyos similares a cualquier adolescente.

Los menores lo único que piden es “ser normales”, tener una vida de ocio y actividades como sus iguales y sentirse integrados. Algunos además esperan más recursos porque creen que la administración tiene más medios que sus familias anteriores

Por otra parte, se menciona que antes era común que las familias rurales dejaran a los hijos en centros de protección porque no podían hacerse cargo, lo que hace que algunos menores aún confundan estos centros con “colegios” reflejando así la necesidad de una mayor comprensión social sobre qué son realmente los recursos de protección y cuál es su función.

Al finalizar la batería de preguntas, se le preguntó a la gerente sobre qué tal le han parecido las preguntas realizadas. Esta responde que se encuentra satisfecha con el trabajo realizado, y que se ha enfocado de la forma correcta, en este sentido, también aporta ideas sobre posibles entrevistas que se pueden realizar (como por ejemplo profesores de educación primaria o médicos pediátricos).

Además, nos agradece y nos da la enhorabuena por acercar este trabajo a estudiantes y profesores, y recalca la visibilidad que se le tiene que hacer a este mismo; haciéndolo así

colaborando con diferentes centros como pueden ser Ayuntamientos o Universidades. En este sentido, hace referencia a que en las universidades se debe de hacer prácticas en centros como estos desde el primer momento, como una especie de estudio dual.

Nos recordó el por qué pidió una certificación de la universidad, debido a que en muchas ocasiones se han acercado diferentes medios a investigar sobre esto porque es un ámbito de trabajo que puede dar al morbo.

Tras esto, se le pregunto sobre si pensaba que la criminología podría tener un papel en este tipo de asociaciones, y antes de que se terminara la pregunta respondió que la clave está en la prevención, recalando que todo el sistema debe de facilitarla. Además, explica esta como el conocimiento claro, comunicación con las personas, el respeto, etc.

En la misma cuestión se le preguntó sobre la importancia del colegio ya no tanto como educación de materias sino como en valores, donde la gerente subrayó más la importancia de la educación en las casas, la educación familiar, la no formal. Explicando que esto es una suerte.

También se le preguntó sobre los actos desviados en los menores, la gerente respondió que había que ser realistas, exponiendo que la gente de su edad (47 años), se estimulaban a los niños a los 5 años, pero hoy en día, estas estimulaciones se hacen en las guarderías a los 6 meses, nombrándolo, así como un desarrollo cognitivo prematuro. Por tanto, de ahí a que cada vez esas conductas desviadas se cometan antes. Propone así que a lo mejor se debería de acompañar más a los menores en ciertos momentos, como por ejemplo tomarte la primera cerveza con tu padre o madre, ya que muchos menores a lo mejor van a botellones, es la primera vez que lo prueban sin ningún tipo de control (ya que a esas edades la intriga por hacer cosas nuevas es mayor) acabando en comas etílicos.

En este mismo sentido habla de la adolescencia, diciendo de ella que cree que es una de las etapas más bonitas de la vida. Recalca el miedo que le tienen algunos padres a que sus hijos lleguen a esta etapa de la vida, pero dice que no hay que tenerle miedo, lo que hay que hacer es centrarse en la edad en la que se encuentre ahora y ya cuando llegue llegará, estar preparados para la educación que se le vaya a dar y listo. También, hace referencia a la importancia de la renovación de algunos sistemas educativos, tanto a nivel de educación primaria como a nivel universitario.

8. Propuesta de intervención y mejora al tratamiento de los menores víctimas de abandono.

Tras haber analizado las respuestas obtenidas en la entrevista, se ha tenido en consideración la información obtenida como referente para trasladar lo que plantea la bibliografía acerca de la dinámica criminológico-victimal de los menores víctimas de abandono, frente a la realidad práctica que se encuentran estos menores y las instituciones que trabajan con ellos. Todo el análisis expuesto en el epígrafe anterior resulta de gran interés para poder elaborar una propuesta que respete el ámbito normativo, los derechos y la realidad que recubren a la víctima y, finalmente, una alternativa que permita conciliar una interacción sana entre el las instituciones y la víctima, que al tiempo prevenga la perpetuación de la violencia estructural y familiar. Para ello, es necesario aclarar que el programa no tiene como objetivo implementar un nuevo sistema de protección de menores; de lo contrario, se pretende mantener el sistema actual, pero con ciertos aspectos que actuarán como reformas del mismo con el objeto de mejorar su calidad, eficacia y eficiencia.

Por este motivo, se destacarán los factores averiguados durante la entrevista para tener en cuenta las mejoras del sistema actual.

En primer lugar, como propuesta de mejora se ha considerado que la falta de relevo o también dicho de personal es un tema importante que abordar. Como se ha mencionado con anterioridad a un trabajador le corresponden 8 niños de los cuales pasa un 90% del tiempo con los mismos en horarios partidos y, además, se destacó la falta de una nueva plantilla que tenga por valores la paciencia, la vocación o conocimiento de la realidad que implica trabajar con los menores víctima de abandono. Por ello, se ha contemplado un incentivo en el que puedan estar implicados aquellos estudiantes pertenecientes a carreras universitarias que puedan desentrañar un papel importante y con utilidad para tales fines. Dicha mejora pretende llamar la atención de los futuros trabajadores para cubrir la falta de vacantes. Para ello, existen varios tipos de incentivos que pueden servir como impulsores como, por ejemplo, dotar de una mayor cantidad plazas para realizar prácticas remuneradas en diferentes carreras que hayan recibido formación profesional sobre el asunto, también el ofrecimiento de apoyo psicológico continuado a los trabajadores para evitar la aparición del llamado síndrome de burnout, además de un reconocimiento de créditos por trabajar y colaborar con las asociaciones que desempeñan la misma función. Por último, en cuanto a este ámbito, se propone la realización de programas especializados en menores víctimas de abandono que impulsen cursos específicos sobre los menores, tanto para el personal técnico de las instituciones, como desde las universidades para la instrucción del alumnado en estas materias.

En segundo lugar, durante la entrevista se ha podido apreciar una insuficiencia de recursos y medios para dotar a los menores de un tratamiento dental, óptico u otros elementos que no son cubiertos por el Estado o las aseguradoras como lo son los cloqueares para los niños con sordera. Por este motivo, se recomienda realizar una reforma parcial sobre la normativa que regula el sistema de protección de menores actuales, con el fin de cubrir necesidades como las citadas con anterioridad debido a la importancia que tiene el ámbito sanitario para el buen desarrollo de la vida del menor.

En tercer lugar, se aprecia una gran disconformidad a raíz de la falta de recursos económicos que impiden las posibilidades del menor para obtener un refuerzo académico y, por lo tanto, se produce una limitación en la competencia en el futuro laboral del mismo. Por lo tanto, como mejora se recomienda incentivar, por medio de visualización publicitaria, la opción de impartir clases de manera presencial o semipresencial a los menores víctima de abandono.

En cuarto lugar, con referencia a las causas anteriormente mencionadas, influyen en las posibilidades de los menores de permitirse mínimamente el disfrute de actividades de ocio mientras se encuentran cooperando con las asociaciones. Por este motivo, se considera que aquellas aportaciones retributivas que tienen como derecho a obtenerlas, podrían ampliarse con el objetivo de una mayor capacidad de solvencia para el ocio que podría incrementar los niveles de sociabilización y con ello, una mayor eficacia y eficiencia del cuidado con propósito socializador de las instituciones.

En quinto lugar, los centros de protección podrían integrar el modelo Barnahus a este tipo de víctimas menores, para evitar su revictimización al fomentar la atención integral de los niños y niñas abandonados coordinados en un solo espacio en el que se encuentren implicados todos los profesionales necesarios (policía, médico, abogado, psicólogo, maestro, etc.), con un enfoque multidisciplinar y especializado, para evitar o minimizar revivir el hecho traumático.

En sexto lugar, reducir la reexposición al trauma mediante la grabación del testimonio inicial, evitando que el menor repita relatos traumáticos; y minimizar los traslados entre centros, para reducir la inestabilidad emocional.

En séptimo lugar, garantizar la formación continua de profesionales en victimología, psicología infantil y atención socio-jurídica.

En octavo lugar, asegurar condiciones de permanencia estables para los menores, con espacios seguros, personalizados y que faciliten el vínculo afectivo.

En noveno lugar, priorizar la protección integral del menor, garantizando su bienestar físico y emocional en todo el proceso institucional.

8.1. Medidas orientadas a la Intervención.

8.1.1. Expediente vital único del menor:

En aplicación de lo desarrollado conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica 5/2000, se propone como medida de abordaje para hacer frente a la reexposición al trauma y la fragmentación institucional, el uso de un Expediente Vital Único del Menor orientado no solo al menor infractor, sino también al menor víctima, iniciando su contacto con la grabación de su testimonio inicial por un equipo especializado, pero añadiendo su integración en un expediente digital único, accesible solamente a profesionales autorizados, donde se incluya su historia en todos los niveles, tanto desde el contexto educativo, el desarrollo emocional, su contexto social hasta su ámbito sanitario. Con ello, se pretende reducir la victimización secundaria, al tiempo que se reafirma al menor como sujeto de derechos que ha de ser escuchado y protegido durante todo el proceso.

8.1.2. Aulas de reenganche cognitivo y emocional:

Para intentar combatir el enorme desfase curricular y la falta de estimulación temprana que presentan los menores al ingresar en los centros, se propone la implementación de aulas internas en las que se desarrolle un aprendizaje individualizado, llevando a cabo metodologías prácticas y experienciales que impulsen el desarrollo de habilidades poco adquiridas, donde será indispensable la integración de educación emocional y social. Para ello, será necesario también llevar a cabo una evaluación continuada del progreso en términos más de funcionalidad, que exclusivamente académicos. Así, se cumpliría el objetivo de reducir el abandono escolar por falta de concienciación del menor y su familia, y se evita una futura exclusión social.

8.1.3. Programa *Comprender Para Proteger*:

De la mano de la falta de concienciación del menor acerca de su situación donde no identifica la desprotección y el desamparo, se propone como medida realizar intervenciones psicoeducativas adaptadas a la edad, de forma que se informe sobre lo que es el cuidado, la negligencia, y los derechos con los que cuenta. Si bien son temáticas que pueden presentar complejidad en este colectivo, desde la psicoeducación se desarrollarán diferentes técnicas empleando el uso de cuentos terapéuticos, dinámicas visuales e incluso narrativas, con el fin de hacer llegar el mensaje correctamente en el menor. Así, la educación permitirá al menor sentirse más empoderado y con confianza al reconocer las situaciones de riesgo y cómo debe ser un entorno seguro y de cuidado, al tiempo que se favorece la aceptación del recurso reduciendo el rechazo hacia las instituciones.

8.2. Medidas orientadas a la Prevención.

8.2.1. Red Comunitaria de Detección Temprana:

Tras lo manifestado respecto a la experiencia de la Asociación en la pandemia por la COVID-19, se identificó como problemática la caída drástica de detección en situaciones como

esta que son tan excepcionales, por lo cual como medida se busca realizar formación básica en detección de negligencia para comercios de barrio, monitores deportivos y los servicios de ocio infantil; al tiempo que se creen canales anónimos y sencillos de alerta al alcance de la comunidad para dar comunicado a las autoridades ante signos de alerta. De esta manera se previene de forma primaria antes de que el daño se cronifique, como sucedió en el periodo post-COVID.

8.2.2. Escuela de Crianza Obligatoria en casos de riesgo:

Ante la falta de conciencia familiar sobre su actuación negligente, se propone como medida la implementación de programas obligatorios y supervisados de crianza respetuosa y protectora, con establecimiento de rutinas básicas y saludables, garantizando en entendimiento de un correcto desarrollo infantil; procurando toda su realización sin estigmatización por etnias o culturas, pues la experiencia de la Asociación da verídico testimonio que estos factores no son determinantes para que un núcleo familiar esté permeado por conductas negligentes. De esta manera, socialmente esta medida se proyecta sobre una desmitificación de la negligencia como fenómeno cultural, al tiempo que actúa sobre el estilo de vida, no sobre el origen.

8.2.3. Campañas de visibilización contra el etiquetamiento:

De la mano de lo anterior, pero profundizando en aspectos más estructurales a nivel social, otro de los problemas que cubre el fenómeno victimal de este colectivo es la invisibilización y estigmatización. En este sentido, se pretende elaborar campañas públicas cuyo enfoque verse sobre historias de superación y una responsabilidad social compartida que permita la cohesión comunitaria, intentando siempre abordarlo desde un lenguaje no criminalizante. Así, además de reducir la victimización terciaria, se impulsa la reintegración social, no solo del menor víctima, sino también de sus familias.

8.3. Medidas específicas para la mayoría de edad.

Uno de los mayores problemas identificados en la búsqueda bibliográfica y que se confirmó con la experiencia relatada por parte de la Asociación es la relativa a los nuevos obstáculos a los que se presentan los menores que cumplen la mayoría de edad y dejan de estar en situación de protección, una realidad que es primordialmente desconocida por la sociedad y que muchas veces es igualmente invisibilizada a nivel académico e institucional. Es por esto que, siguiendo lo evidenciado en la entrevista, se proponen a continuación diferentes medidas para estos menores, con el fin de evitar una nueva experiencia de ‘abandono’ llevada a cabo por las instituciones.

8.3.1. Estatuto jurídico del joven extutelado:

Partiendo del vacío legal tras cumplir los 18 años y la falta de regulación de un proceso concreto, específico y plenamente desarrollado sobre esta transición, se propone la creación de un marco estatal mínimo que garantice vivienda, acompañamiento educativo y laboral, además de atención psicológica, procurando una duración flexible según la madurez y necesidades del joven, atendiendo a sus circunstancias personales.

8.3.2. Pisos de mayoría de edad con acompañamiento real:

Tomando en consideración que es una medida realizada ya por las mismas asociaciones de forma autónoma y privada sin intervención ni regulación por parte del Estado, el problema de la emancipación abrupta y sin habilidades implica una de las mayores problemáticas en esta transición. Para esto se propone la habilitación de pisos para estos jóvenes recién entrados en la mayoría de edad legal, llevándose a cabo una supervisión progresiva con mentoría externa, al tiempo que se lleve a cabo el entrenamiento en habilidades sociales, económicas y

emocionales para hacer frente al mundo adulto. De esta forma se promueve la prevención de situaciones de sinhogarismo, delincuencia y revictimización.

8.3.3. Itinerarios de autonomía desde los 14 años:

Años previos al cumplimiento de la mayoría de edad se ha identificado de los menores que entran en contacto con las instituciones y que han sido víctimas de abandono presentan una adquisición especialmente tardía de competencias. Para hacer frente a esto, se propone la elaboración de programas tempranos de gestión del dinero, resolución de conflictos y autocuidado y toma de decisiones.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo Franco, H., Gallego Tobón, C. & Gómez Parra, Y. (2017). Abandono y maltrato en la primera infancia, una mirada desde la política pública. 6(3), 139-146. Boletín Virtual, Universidad de San Buenaventura, Medellín.
- ADD Informática. (2025). *¿Cómo beneficia y ayuda el centro para menores en la vida de los jóvenes?* ResiPlus. <https://addinformatica.com/noticias/como-beneficia-y-ayuda-el-centro-para-menores-en-la-vida-de-los-jovenes>
- Aguado Martín, B. (2020). *Delitos de abandono de familia, menores e incapaces* (Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid). Universidad de Valladolid, Facultad de Derecho. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/41803/TFG-D_00937.pdf?sequence=1
- Antequera de Jáuregui Abogados. (2025). *Abandono de menores: delito, sanciones y consecuencias legales*. Antequera de Jáuregui Blog. <https://adjabogados.com/blog/el-delito-de-abandono-de-menores/>
- Badenes, L. V. (2002). *El menor ante la violencia: procesos de victimización*. (Vol. 4). Publicación de la Universitat Jaume I.
- Capecci, V. & Moral, A. G. (2021). Cartas de perdón en el ámbito de la justicia restaurativa: percepción de expertos y expertas sobre la forma de hacer llegar las cartas, diferentes tipos de víctimas y beneficios. 12, 35-62. *Revista de Victimología / Journal of Victimology*. DOI 10.12827/RVJV.12.02
- Carrillo Izquierdo, A. (2020). Menores expuestos a situaciones de desprotección “las víctimas invisibles”. [Tesis de doctorado, Universidad de Granada]. <http://hdl.handle.net/10481/62267>
- Comunidad de Madrid. (s.f.). *Acogimiento residencial de menores*. Comunidad de Madrid. <https://www.comunidad.madrid/servicios/servicios-sociales/acogimiento-residencial-menores>
- Consejo de Europa (2018). *Recomendación CM/Rec(2018)8 del Comité de Ministros a los Estados miembros en materia de justicia restaurativa penal*. Disponible en: <https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-12/spanish-coe-rec-2018.pdf>
- Cortez Salguero, D. (2021). *El Abandono Infantil*. Universidad Privada San Juan Bautista.
- Cueto Santa Eugenia, E. (2025). Confusión conceptual en la justicia restaurativa: origen y desafíos en el sistema español. N° 20, 25-44. *Revista de Victimología*. DOI 10.12827/RVJV.20.2
- Daly, K. (2005). A tale of two studies: Restorative justice from a victim’s perspective. In E. Elliott & R. Gordon (Eds.), *New Directions in Restorative Justice: Issues, Practice, Evaluation* (153-174). Cullompton, UK: Willan Publishing.
- Daly, K., Bouhours, B., Curtis-Fawley, S., Weber, L., & Scholl, R. (2007). *South Australia Juvenile Justice and Criminal Justice (SAJJ-CJ) Technical Report no. 3: Sexual Assault Archival Study (SAAS), an archival study of sexual offence cases disposed of in youth court and by conference and formal caution, 3rd edition, revised, expanded, and updated*. Brisbane, Queensland: School of Criminology and Criminal Justice, Griffith University.
- El País. (2025, 15 de julio). *Detenido un padre por dejar a su hijo de 14 años en un coche robado para irse de copas por Lavapiés*. <https://elpais.com/espana/madrid/2025-07->

[15/detenido-un-padre-por-dejar-a-su-hijo-de-14-anos-en-un-coche-robado-para-irse-de-copas-por-lavapies.html](#)

- European Forum for Restorative Justice. (2017). *Effectiveness of restorative justice practices: An overview of empirical research on restorative justice practices in Europe*. Leuven: European Forum for Restorative Justice.
- Fernández, M. E. & Bernuz, B. M. (2018). *Justicia de menores*. Síntesis.
- Fortin, J. (2009). *Childre's rights and the developing law* (3rd ed). London, UK: Cambridge University Press.
- Fortin, J. (2009). *Childre's rights and the developing law* (3rd ed). London, UK: Cambridge University Press.
- Gal, T., & Moyal, S. (2011). Juvenile victims in restorative justice. Findings from the Reintegrative Shaming Experiments. *British Journal of Criminology*, 51, 1014-1034.
- Gíner Alegría, C. (2011). Aproximación psicológica de la victimología. *Revista Derecho y Criminología*. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10952/573>
- Gobierno de Navarra, Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud. (2003). *Manual de intervención en situaciones de desprotección infantil en la Comunidad Foral de Navarra: Anexo 4* [PDF]. Gobierno de Navarra. Recuperado de <https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55152CE5-5A83-44D2-920C-93F42F6085CB/91888/Anexo4.pdf>
- Goldberg, A. E., & Blaauw, E. (2019). Parental substance use disorder and child abuse: risk factors for child maltreatment?. *Psychiatry, psychology, and law: an interdisciplinary journal of the Australian and New Zealand Association of Psychiatry, Psychology and Law*, 26(6), 959–969. <https://doi.org/10.1080/13218719.2019.1664277>
- González, J. (2018, 6 de enero). *Un juzgado dicta una sentencia condenatoria por absentismo escolar*. *Diario de Cádiz*. https://www.diariodecadiz.es/chiclana/juzgado-sentencia-condenatoria-absentismo-escolar_0_1206779347.html
- Hernández-Moura, B. (2025). Justicia restaurativa y proceso penal: (algunos) fines comunes y resultados complementarios. 19, 251-284. *Revista de Victimología / Journal of Victimology*. DOI 10.12827/RVJV.19.09
- Huete, J. J. (2019). *Fiscal de Menores avisa de que la sobresaturación de centros aboca a los menores migrantes a una potencial marginalidad*. Europa Press. <https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-fiscal-menores-avisa-sobresaturacion-centros-aboca-menores-migrantes-potencial-maginalidad-20191120184755.html>
- Hurtado Lomas, C. R., Núñez Sanabria, J. E., Vega, E. P., & Limaico Mina, J. R. (2022). Efectos del abandono en la niñez y la adolescencia. 18(S1), 105-115. *Revista Conrado*.
- Jimeno Jiménez, M. V. (2015). *Experiencias traumáticas en la infancia y su influencia sobre el desarrollo afectivo-social y la memoria autobiográfica en adolescentes institucionalizados. Comparación con un grupo de control* (Tesis doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha). RUIdeRA. <https://ruidera.uclm.es/server/api/core/bitstreams/154988ee-3016-47e0-80c4-7580cab2b79e/content>
- Kendall-Tackett, K. (2013). *Treating the lifetime health effects of childhood victimization* (2nd ed.). Kingston, NJ: Civic Research Institute.

- Lawrence, J. A. (2003). *Safeguarding fairness for children in interactions with adults in authority: Computer-based investigations of the judgments of secondary school students*. Canberra, Australia: Australian Research Council.
- Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 50, de 13/03/2009, BOE núm. 80, de 02/04/2009).
- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. (BOE núm 101, de 28/04/2015).
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (BOE núm. 15, de 17/01/1996).
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. (BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996).
- Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. (BOE núm. 3, de 03/01/2025).
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (BOE núm. 281, de 24/11/1995).
- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. (BOE núm. 11, de 13/01/2000).
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. (BOE núm. 134, de 5 de junio de 2021, páginas 68657 a 68730).
- LISA Institute. (2023). *¿Conoces los 3 tipos de victimización?* LISA Institute Blog. <https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/tipos-victimizacion>
- Lopendia Geissbuhler, C., & Riquelme Sepúlveda, V. (2025). Victimización secundaria en niños, niñas y adolescentes en el Servicio Mejor Niñez: Perspectiva Profesional y Consecuencias Psicosociales. *22(1)*, 11–19. *Summa Psicológica UST*, <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/10320825.pdf>
- Maresca, I. (2006). *El niño como víctima*. 7º Congreso Virtual de Psiquiatría. Madrid.
- Martínez García, C. (2015). *Violencia contra la infancia: hacia una estrategia integral* (informe). Save the Children España. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_contra_la_infancia-hacia_una_estrategia_integral.pdf
- Martínez González, C. (2016). *Papel del pediatra en la batalla del divorcio*. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2016. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2016. p. 33-7.
- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. (2024). *Factores de riesgo en los procesos de institucionalización*. Estudio de desinstitucionalización. <https://estudiodesinstitucionalizacion.gob.es/wp-content/uploads/2024/01/5.-Factores-de-riesgo-en-los-procesos-de-institucionalizacion.pdf>
- Ministerio de Juventud e Infancia. (2023). *Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia*. Observatorio de la Infancia, Gobierno de España. <https://observatoriodelainfancia.juventudeinfancia.gob.es/boletininf-medidas-proteccion>.
- Nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad. Alianza para la erradicación de la Pobreza Infantil. En: UNICEF; 2021. Disponible en www.unicef.org/chile/media/6311/file/Nacer_y_crecer_en_pobreza_Final.pdf

- Navarro González, M. D. C. (1997). Intervención psicológica en un centro de acogida de menores. *Apuntes de Psicología*, 15(49-50), 183-200. <https://doi.org/10.55414/jtezf725>
- Osofsky, J. (1995). Children Whi Witness Domestic Violence: The Invisible Vcitims. 9 (3), 1-20. *Social Policy Report*. DOI: [10.1002/j.2379-3988.1995.tb00035.x](https://doi.org/10.1002/j.2379-3988.1995.tb00035.x)
- Parejo, N. (2025). *La polémica de los centros de menores en Cataluña: la falta de control ahonda en las heridas de los chavales*. *El Confidencial*. https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2025-03-08/irregularidades-centros-menores-cataluna-desproteccion-vulnerabilidad_4074131/
- Pavez Soto, I. (2011). *Migración infantil: rupturas generacionales y de género. Las niñas peruanas en Barcelona y Santiago de Chile*. Universitat Autònoma de Barcelona. <http://hdl.handle.net/10803/79139>.
- Pereda Beltrán, N. (s.f.). *Victimización en la infancia y la adolescencia*. Universitat Oberta de Catalunya. <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/653f61ec-3e6e-4dda-8957-323d2a8a5566/content>
- Pereda, B. N. (2015). *Restorative Justice in Child Victims: A Review of the Empirical Evidence*. 15 (1) 133-150. *Revista de Victimologia / Journal of Victimology*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5774194>. DOI 10.12827/RVJV.1.05.
- Pérez Candás, J.I., Ordóñez Alonso, M.A., Amador Tejón, V. (2012). Maltrato infantil por negligencia. 11, 25-36. *Formación Activa en Pediatría de Atención Primaria*.
- Pino Osuna, M. J., & Herruzo, J. (1997). Intervención en problemas de abandono físico. *Análisis y Modificación de Conducta*, 23(91), 605–628. Universidad de Córdoba. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/7070510.pdf>
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Gaceta de Madrid núm. 260, de 17/09/1882).
- RTVE. (2022). *Radiografía de los centros de menores: así funcionan las acogidas*. RTVE Noticias. <https://www.rtve.es/noticias/20220330/radiografia-centros-menores-acogimiento-residencial/2313761.shtml>
- Ruiz Sánchez, I. (2025). *Victimización y justicia: ¿Cómo evitar la victimización secundaria en menores en casos de abuso sexual infantil?* (Trabajo Fin de Grado, Grado en Criminología). Universidad Europea de Valencia. https://titula.universidadeuropea.es/bitstream/handle/20.500.12880/12654/ruizsanchez_isabel_7418_25407616_TFG_CRIMINOLOGIA_24-25_ISABEL_RUIZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Sánchez, L. (2018). *Delito de abandono de menores o discapacitados: ¿cuándo se aplica la agravante de peligro para la salud, la vida o la integridad?* LegalToday. <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/delito-de-abandono-de-menores-o-discapacitados-cuando-se-aplica-el-agravante-de-peligro-para-la-salud-la-vida-o-la-integridad-2018-09-14/?utm>
- Sanín Jiménez, A. (2013). Abandono infantil: estado de la cuestión. 7, 88-117. *Textos & Sentidos*, Universidad Católica de Pereira.
- Save the Children. (2020). *Familias en riesgo: análisis de la situación de las familias en España*. Save the Children España. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/familias_en_riesgo_feb2020.pdf

- Servicio Público de Justicia. (2025). *Justicia Restaurativa*. Obtenido de: <https://www.administraciondejusticia.gob.es/justicia-restaurativa>
- Sheets, J., Wittenstrom, K., Fong, R., James, J., Tecci, M., Baumann, D. J., & Rodriguez, C. (2009). Evidence-based practice in family group decision making for Anglo, African American and Hispanic families. *Children and Youth Services Review*, 31, 1187-1191.
- Sherman, L. W. & Strang, H. (2007). *Restorative justice: The evidence*. London, UK: The Smith Institute.
- SOS Children's Villages International. (2024). *Global report on children's care and protection*. <https://www.sos-childrensvillages.org/getmedia/a2b7b62e-b979-4a53-ba44-27514df423fb/Global-Report-on-Childrens-Care-and-Protection-2024.pdf>
- Svensson, B., Bornehag, CG. & Janson, S. (2010). Chronic conditions in children increase the risk for physical abuse but vary with socio-economic circumstances. *100*, 407-12. *Acta Paediatrica*. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2010.02029.x>.
- Svensson, B., Eriksson, U. & Janson, S. (2013). Exploring risk for abuse of children with chronic conditions or disabilities: parent's perceptions of stressors and the role of professionals. *39*, 887-93. *Child Care Health and Development*. <https://doi.org/10.1111/cch.12030>.
- White Ward, Omar A. (2003). Trauma por maltrato y revictimización en menores. *Medicina Legal de Costa Rica*, 20(2), 27-46. http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152003000200004&lng=en&tlng=es.
- Wolthuis, A. (2012). *Herstelrecht, een kinderrrecht. Voorstellen voor een integratie van herstel in het hart van het jeugdstrafrecht* (PhD Dissertation). Boom juridische uitgevers, Den Haag.
- Wolthuis, A., & Chapman, T. (Eds.). (2022). *Restorative justice from a children's rights perspective* (1st ed.). Eleven.
- World Health Organization. (2024). *Child maltreatment*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>
- Zehr, H. (2002). *The tittle book of restorative justice*. Good Books.

ANEXO I: BATERÍA DE PREGUNTAS ENTREVISTA

MENORES VÍCTIMAS DE ABANDONO: NEGLIGENCIA Y ABANDONO FÍSICO Y COGNITIVO

Con el propósito de conocer y hacer eco sobre la realidad que atraviesan los menores en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social al ser víctimas de abandono, se propone la siguiente batería de preguntas para ser respondidas por la Asociación Nuevo Futuro Sevilla a partir de su experiencia con este colectivo:

- 1) ¿Qué tipos de metodologías emplean para ayudar a los menores víctimas de abandono?
 - 2) ¿Qué tipos de recursos consideran que son los más necesarios para tratar con los menores a los que acogen?
 - 3) ¿Suelen dotar a los menores de apoyo psicológico, educativo, retributivo? Razone su respuesta.
 - 4) ¿Opina si existe un gran número de menores abandonados que requieren de más servicios y apoyos?
 - 5) ¿Considera que la existencia de las asociaciones dedicadas a este fin repercute de manera considerable y positiva en el futuro de los menores?
 - 6) ¿Cómo suele ser la actitud de los menores en una primera toma de contacto, en comparación con el momento en que dejan de formar parte de sus servicios?
 - 7) ¿Existe alguna forma en la que se pueda mejorar la calidad de vida de los menores que ustedes hayan podido averiguar durante la práctica? Si es así, desarrolle su respuesta.
 - 8) Al ser una asociación ligada al Estado, ¿existen inconvenientes sobre esta relación?
 - 9) ¿Consideran ustedes que hay trabas en los procesos con los menores? Si es así, ¿qué sugieren para solucionarlo?
 - 10) ¿Qué sucede si un menor incumple el tratamiento aportado o se niega a participar en los proyectos?
 - 11) ¿Qué se necesita para que una asociación como esta funcione? ¿Qué cree que le falta?
 - 12) ¿Qué debe de tener un hogar de acogida, como con los que trabajáis, para que funcione bien y tenga buenos resultados? Aspectos clave de la educación hacia los menores, educación pasiva o se hace hincapié en ciertos aspectos.
 - 13) ¿Hay alguna experiencia de la que quieran hacer eco para dar voz a las necesidades que no son escuchadas por los menores?
 - 14) ¿Cómo cree que es la mejor forma para no revictimizar a los menores que han pasado por estas situaciones?
 - 15) En cuanto a la regulación penal existente sobre el abandono de menores, ¿cree que se podría hacer cambios o mejorar de alguna forma?
9. ¿Qué recomendaciones le daría a este grupo de trabajo y a las personas dirigentes sobre los menores en tales situaciones?